

MÁSTER EN ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA

**Estudio de la relación entre el brillo del cielo nocturno y la
contaminación por aerosoles en un entorno urbano**

Curso abril 2020/2021, conv. 3^{er} periodo mayo 2021

Trabajo dirigido por:

Dr. Alejandro Sánchez de Miguel

Dra. Susana Martín Ruiz

Bustamante Calabria, Máximo

e-mail: maximo@iaa.es

maximobustamante@gmail.com

*A Rosa, mi mujer y compañera de vida:
dejamos atrás la vida pastoril de la Arcadia
para vivir juntos este viaje emocionante.*

Agradecimientos

Este trabajo ha sido desarrollado en el marco de mi labor como técnico de la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Sólo en un ambiente de trabajo como el de esta Institución, centro de excelencia Severo Ochoa, hubiera sido posible esta investigación, y más en las extrañas circunstancias que nos han tocado vivir desde marzo del año pasado. Agradezco el apoyo que he recibido por parte de Alejandro Sánchez de Miguel y Susana Martín Ruiz, que han llevado la dirección del presente Trabajo Fin de Máster, así como de los demás integrantes de la Oficina de Calidad del Cielo: José Luis Ortiz, José Vílchez y Alicia Pelegrina. Fueron en esas reuniones a distancia, en pleno confinamiento domiciliario, donde tomó forma la idea de esta investigación.

Igualmente, agradezco a Jose Carlos Vera las facilidades dadas para acceder a los datos de contaminación de las estaciones de calidad del aire de Granada. Y a todos los que, antes de mi llegada al IAA, participaron en la instalación y puesta en marcha de los dispositivos de medición que he utilizado para obtener los datos de este trabajo, tanto en la sede del Instituto como en los observatorios de Sierra Nevada y La Sagra.

No puedo terminar sin dar las gracias también a Jesús Navas, María Rus y Luife Martínez, de la *Agrupación Astronómica Sirio*, a los que conocí en sus visitas a Don Domingo para observar y hacer mediciones de brillo del cielo, y que renovaron mi motivación por la problemática de la contaminación lumínica. Y desde luego no hubiera llegado hasta aquí sin el acompañamiento, la chispa contagiosa, la paciencia, la empatía, el ánimo... en definitiva, el amor de Rosa, mi pareja, mi compañera de vida, mi mujer, que me dio el empujón para que diera el salto con ella a una nueva vida.

Resumen

Los aerosoles atmosféricos tienen un papel determinante en la dispersión de la luz, y por tanto es imprescindible tenerlos en cuenta en los estudios sobre contaminación lumínica. En este trabajo analizamos la relación del brillo del cielo nocturno con la concentración de partículas en el entorno urbano de Granada. Las restricciones a la movilidad impuestas desde marzo de 2020 para el control de la pandemia de COVID-19 han proporcionado la oportunidad de estudiar estas variables en diferentes escenarios de actividad económica, permitiéndonos inferir diferencias significativas en las emisiones lumínicas entre ellos. Como resultado del análisis estadístico de los registros desde enero de 2020 a febrero de 2021 obtenemos varios modelos predictivos para el brillo del cielo en diferentes filtros y para la concentración de partículas, logrando distinguir la importancia de la luz dispersada frente a aquella directamente relacionada con las variaciones temporales del alumbrado y de la actividad económica. La utilización de dispositivos equipados con varios filtros permite comprobar la fuerte vinculación del brillo nocturno del cielo en la banda B de Johnson con la actividad humana, mientras que para la banda V adquiere más importancia relativa la dispersión por aerosoles. En general, en un entorno urbano como Granada, la variabilidad del brillo del cielo (sobre todo en el azul) es explicada en gran parte por los cambios temporales en la actividad humana, lo que nos lleva a plantear la necesidad de diferenciar entre las bandas B y V para hacer un estudio y seguimiento de la contaminación lumínica que detecte los cambios en los sistemas de alumbrado exterior, cada vez con más componente azul. Los modelos planteados en este trabajo también pueden ser útiles para la estimación de la concentración de partículas mediante medidas de brillo del cielo nocturno urbano.

Palabras clave: *aerosoles, contaminación lumínica, calidad del aire, modelos estadísticos, medioambiente urbano, fotometría*

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Un <i>experimento</i> inesperado	1
1.2. Objeto de la investigación	4
1.3. Estructura del trabajo	5
2. Contaminación lumínica y aerosoles	7
2.1. La transformación de la noche	7
2.2. Los aerosoles y su papel en la dispersión de la luz artificial . .	12
2.2.1. Clasificación de los aerosoles	12
2.2.2. Procesos químicos en ambiente urbano en los que par- ticipan los aerosoles	14
2.2.3. Interacción de la luz y los aerosoles	16
3. Instrumentación y metodología	21
3.1. Medidas de brillo del cielo	22

3.2. Medidas de aerosoles	24
3.3. Proceso de análisis de los datos	26
4. Análisis de datos y resultados	29
4.1. Adquisición y preprocesado de los datos	29
4.1.1. Selección de datos relevantes	29
4.1.2. Cálculo y selección de valores diezminutales	30
4.2. Construcción de la base de datos	31
4.3. Análisis preliminar de los datos	32
4.3.1. Detección de valores anómalos	34
4.3.2. Correlaciones entre variables	35
4.4. Comparación entre diferentes escenarios	42
4.4.1. Diferencias entre dos franjas horarias	42
4.4.2. Diferencias entre escenarios de restricciones a la actividad	43
4.4.3. Comparación de escenarios con intrusión de polvo sahariano	49
4.4.4. Influencia de las variaciones naturales de brillo del cielo nocturno en los resultados	51
4.5. Modelos predictivos de brillo del cielo y de concentración de partículas	54
4.5.1. Modelos para variable respuesta <i>brillo del cielo</i>	54

4.5.2. Modelos para variable respuesta <i>concentración de partículas PM10</i>	57
4.5.3. Validación de los modelos	60
5. Discusión y conclusiones	61
5.1. Sobre la variación de brillo del cielo con diferentes grados de actividad	61
5.2. Sobre los modelos predictivos para brillo del cielo y concentración de partículas	64
5.3. Sobre las diferencias observadas en diferentes bandas de color	66
5.4. Futuras líneas de investigación	68
Bibliografía	70
A. Estimación de las variaciones naturales de brillo del cielo nocturno	1
B. Gráficos complementarios	9
C. Análisis estadístico	31

Capítulo 1

Introducción

1.1. Un *experimento* inesperado

En cuestión de un siglo la actividad humana, regida por unos principios económicos basados en la premisa del crecimiento ilimitado, ha experimentado una aceleración imparable que nos lleva con ritmo vertiginoso a un futuro incierto. Realizar un seguimiento de nuestro impacto sobre la Tierra es una labor fundamental para tener una idea de los escenarios futuros a los que nos enfrentamos, algo que las instituciones científicas llevan haciendo desde hace décadas y que se vio impulsada con la tecnología espacial. Desde la puesta en órbita de diversos instrumentos a bordo de satélites se está midiendo con detalle el incremento de concentraciones de determinados gases en la atmósfera, constatando cambios en la temperatura media global que han ocasionado el retroceso de las capas heladas de las zonas polares y variaciones en los patrones de las corrientes oceánicas, así como otras alteraciones que se aglutinan bajo la definición de un *cambio global* (IPCC 2020) que implicará un reajuste de los precarios equilibrios de la Tierra, y en el que probablemente nuestra especie vea comprometida su supervivencia.

Si una imaginaria civilización extraterrestre hubiera estado analizando la luz de nuestro planeta durante el último siglo (con una resolución mucho mayor de la que nosotros somos capaces de alcanzar en el presente),

seguramente hubiera detectado ciertos cambios, ligeros pero llamativos, en su espectro electromagnético. Sus científicos se enfrascarían en acalorados debates sobre el origen natural o artificial de determinadas líneas de emisión inusuales, y sobre la naturaleza del incremento de brillo del hemisferio nocturno en tan poco tiempo. Y es que, observada desde lejos, el síntoma más evidente de nuestro impacto sobre la Tierra sería el crecimiento desmedido de la luz artificial asociada a las aglomeraciones urbanas. Y realmente no hace falta este ejercicio de ciencia-ficción para imaginarlo, pues ya tenemos imágenes del lado nocturno de nuestro planeta desde el espacio para comprobarlo.

Actualmente no se considera a la luz artificial nocturna como un agente contaminante de primer nivel (una percepción que muy probablemente cambiará en unos años, como ha ocurrido con los microplásticos), pero de lo que no cabe duda alguna es de que estamos ante uno de los síntomas más visibles de hasta qué punto ha llegado nuestra transformación del entorno. De hecho la luz artificial nocturna (ALAN por sus siglas del inglés *Artificial Light At Night*), y concretamente la que viaja por la atmósfera escapando del lugar donde se origina (la *contaminación lumínica*) se ha convertido en un indicador de desarrollo urbano, industrial y de actividad económica (Small and Elvidge 2013; Levin and Zhang 2017).

En la historia reciente del ser humano, la llamada *actividad económica* ha seguido una tendencia siempre creciente, aunque con diversos frenazos más o menos intensos ocasionados por otras tantas *crisis* más o menos previsibles. Pero nunca se había vivido una parada en seco semejante a la acaecida en 2020 como consecuencia de la necesidad de evitar un colapso sanitario por la pandemia de COVID-19. Las medidas de confinamiento total de la población se fueron extendiendo varios pasos por detrás del avance del coronavirus, hasta que llegaron a Europa entre febrero y marzo de 2020. Estas circunstancias excepcionales crearon unas condiciones inéditas en las que cesó casi completamente la actividad económica, y con ella las fuentes de contaminación en sus diversos tipos, sobre todo las asociadas al transporte privado por carretera, al tráfico aéreo y a la industria. El escenario que difícilmente se podía conseguir en un experimento acababa de presentarse con la belleza de un *cisne negro* para los investigadores que trabajan con modelos en los que

entran en juego variables fuertemente relacionadas con la actividad humana.

Así, a lo largo del año 2020 se desarrollaron numerosas investigaciones sobre las variaciones en los niveles de contaminación en general (Bao and Zhang 2020), de contaminación por NO_2 (Baldasano 2020), de concentración de ozono (Sicard et al. 2020), concentración de partículas (Kumar et al. 2020; NASA 2020), ruido (Bui and Badger 2020), del nivel de vibraciones sísmicas (Xiao et al. 2020) e incluso sobre el efecto de la contaminación acústica de las fiestas populares en las aves urbanas (Bernat-Ponce et al. 2021). En el caso del brillo artificial del cielo sólo hemos encontrado dos trabajos, uno para la ciudad de Berlín (Jechow and Hölker 2020) y otro en Kolhapur, India (Ghodpage et al. 2021), que volveremos a mencionar en el Capítulo 5.

En enero de 2020, cuando la palabra *coronavirus* sonaba aún lejana, comencé una nueva etapa laboral como técnico de apoyo en la Oficina de Calidad del Cielo (OCC) del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), con sede en la ciudad de Granada. Una de las labores de esta oficina consiste en estudiar la evolución del brillo artificial del cielo nocturno, especialmente el que puede afectar a los observatorios que gestiona o en los que participa, como el Observatorio de Sierra Nevada (OSN) y Calar Alto (CAHA). En una situación especialmente vulnerable se encuentra el OSN, pues aunque esté situado a una altura de 2.900 metros sobre el nivel del mar, la cercanía de Granada y su área metropolitana (una aglomeración urbana de más de 500.000 habitantes) hace necesario monitorizar tanto el cielo del observatorio como el de la ciudad de Granada para detectar cambios y prevenir sus efectos.

Así, cuando comenzó el primer estado de alarma en España, en la OCC vimos que las restricciones impuestas a la movilidad y a la actividad creaban un escenario que nunca antes se había producido, ideal para estudiar la relación entre contaminación lumínica, otros tipos de contaminación y la actividad económica. Como resultado de analizar lo ocurrido en el periodo de tiempo entre enero y mayo de 2020 surgió el artículo *Effects of the COVID-19 Lockdown on Urban Light Emissions: Ground and Satellite Comparison* (Bustamante-Calabria et al. 2021), que se sumó a los escasos estudios (al menos de los que tengamos noticia) sobre los cambios en el brillo del cielo

nocturno ocasionados por el cese de actividad asociado a los confinamientos. Este documento, que presento como Trabajo Fin de Máster, es el resultado de la continuación y ampliación de ese primer estudio, con datos tomados en tierra más completos, con mayor resolución temporal, abarcando un periodo de tiempo superior a un año (de enero de 2020 a febrero de 2021) y con un análisis estadístico más exhaustivo.

1.2. Objeto de la investigación

Mediante esta investigación nos proponemos responder a las siguientes preguntas:

1. Sabemos por numerosos estudios que la dispersión de la luz artificial está relacionada con la concentración de aerosoles en la atmósfera (Garstang 1986, 1991a; Kocifaj and Kundracik 2020). Pero en entornos urbanos, donde una proporción importante de aerosoles tiene origen artificial (sobre todo en el tráfico rodado) y las variaciones programadas en el alumbrado público siguen un patrón temporal, ¿hasta qué punto podemos distinguir el papel de los aerosoles en el brillo del cielo de las variaciones temporales directamente vinculadas a la actividad humana? ¿De qué depende más el brillo del cielo nocturno de una ciudad?, ¿de la actividad humana y sus variaciones temporales o de la concentración de aerosoles de diversa naturaleza?
2. Si logramos distinguir estas relaciones, ¿podemos construir un modelo predictivo para el brillo del cielo nocturno a partir de la concentración de aerosoles y el nivel de actividad económica (dependiente de la hora de la noche)?
3. Y en sentido opuesto: ¿podríamos predecir de modo fiable la concentración de aerosoles a partir de medidas de brillo del cielo?, ¿podríamos tener una aproximación a la calidad del aire usando sencillas técnicas fotométricas?
4. Por último, si observamos la evolución del brillo artificial del cielo en diferentes bandas de color, ¿hay diferencias?, ¿existe una mayor vin-

culación de un color respecto a otro con la actividad humana? En tal caso, ¿sería más útil utilizar un filtro concreto o un índice de color como indicadores de cambios en la actividad, en el alumbrado exterior o en otras condiciones ambientales?

La excepcional situación vivida en 2020 ha permitido explorar escenarios en los que una de las variables objeto de estudio, la concentración de aerosoles, ha sufrido lo que podríamos llamar una *modulación involuntaria* que la ha llevado a valores inusualmente bajos. El análisis de estos escenarios puede ayudar así a responder a la primera pregunta planteada. Por otro lado la gran cantidad de observaciones de las variables en un intervalo de tiempo superior a un año, y con condiciones cambiantes, nos permite un análisis estadístico potente para el planteamiento de modelos que puedan ser generalizables, al menos para entornos urbanos con características similares a Granada. Por último, la adquisición de datos con diferentes filtros nos aporta una valiosa información sobre el comportamiento del brillo artificial del cielo en la banda B y V, lo que nos permitirá abordar la última cuestión, y proponer en su caso mejoras metodológicas en los estudios sobre contaminación lumínica.

1.3. Estructura del trabajo

Una vez hecha esta introducción, y expuestos los motivos y preguntas que han llevado al presente trabajo de investigación, pasaremos en el Capítulo 2 a resumir lo que se suele llamar el *estado del arte*: un breve recorrido por la problemática de la contaminación lumínica, centrándonos después en lo que sabemos sobre el papel que los aerosoles tienen en la dispersión y alcance de la luz artificial nocturna.

En el Capítulo 3 detallaremos la instrumentación y metodología utilizadas para la adquisición de datos y su posterior análisis. En el Capítulo 4 expondremos e interpretaremos los resultados, organizados en cuatro secciones que siguen la secuencia del trabajo: adquisición y preprocesado de datos; análisis preliminar, primera aproximación a modelos lineales y detección de valores anómalos; análisis comparativo de las variables en cada escenario

(para detectar diferencias estadísticamente significativas); y propuesta de los mejores modelos predictivos para las distintas variables estudiadas.

Por último, en el Capítulo 5 explicaremos las conclusiones a las que podemos llegar tras una discusión de los resultados, que compararemos con las de otros trabajos con un objeto de investigación similar.

Esta memoria va acompañada además de tres apéndices que proporcionan información adicional: el Apéndice A recoge el método de estimación de las variaciones de brillo natural del cielo nocturno en el cénit; el Apéndice B incluye los gráficos completos con todos los filtros; y en el Apéndice C detallamos el análisis estadístico ejecutado para este trabajo (que por su extensión se adjunta en un archivo aparte).

Capítulo 2

Contaminación lumínica y aerosoles

2.1. La transformación de la noche

La luz artificial nocturna se ha convertido en algo tan cotidiano e indispensable para nuestro estilo de vida que nos resulta extraño y lejano un mundo en el que el mayor nivel de iluminación tras la puesta de sol lo proporcionaba la Luna o la llama de una vela (Ekirch 2013, 2014). La mayor parte de la andadura de la Humanidad ha transcurrido condicionada y adaptada al ciclo alternante de luz y oscuridad ocasionado por la rotación terrestre, siendo muy reciente la generalización del alumbrado nocturno exterior con los niveles de intensidad actuales. No sólo el ser humano, sino toda la Biosfera ha evolucionado modulada por el ciclo principal que marca el ritmo de actividad de todos los seres vivos. Por eso cada día está más claro que, desde unas décadas a esta parte, la irrupción repentina de la luz artificial en nuestra vida y en los ecosistemas no está exenta de consecuencias (Barceló 2017).

Cuando participamos en actividades de divulgación sobre *contaminación lumínica* siempre es imprescindible comenzar recordando *qué es contaminar*, porque la imagen arraigada en el imaginario colectivo es la de grandes chime-

neas emanando humo, colectores vertiendo aguas negras a un río o montones de basura dispersos por el campo. Pero resulta difícil entender que la luz artificial, como agente físico y desde el momento que rompe la oscuridad natural de la noche, es un *contaminante*. Tanto si entra por la ventana de nuestro dormitorio como si alcanza un humedal protegido, altera las condiciones que se deberían dar de modo natural en las horas nocturnas, de modo análogo al vertido que altera el *pH* de un río o las emisiones que alteran el equilibrio químico de la atmósfera.

La *contaminación lumínica* es luz artificial nocturna que de un modo u otro escapa y viaja por la atmósfera alcanzando espacios que deberían mantener sus condiciones naturales de oscuridad. Desde el momento en el que hay luz artificial iluminando exteriores en horas nocturnas, hay contaminación lumínica, y la práctica totalidad de las zonas habitadas se ven hoy en día afectadas en mayor o menor grado por este tipo de polución (Falchi et al. 2016). El problema es que su alcance es cada vez mayor y su tendencia continúa al alza (Kyba et al. 2017), debido a que el *abaratamiento* de la producción de esta luz (gracias a la mejora de la eficiencia energética que supone la tecnología LED) no ha ido acompañado de un cambio de paradigma en el uso de la luz artificial, perpetrándose excesos que sin embargo son percibidos como un signo de ostentación y *desarrollo* (sirva como ejemplo este artículo en el El País (2019)).

El primer colectivo en sufrir las consecuencias directas de la creciente contaminación lumínica fue el de los astrónomos (profesionales y *amateur*), que han visto cómo los observatorios ópticos históricos próximos a las ciudades se han ido convirtiendo en planetarios y museos debido a la enorme dificultad de desarrollar una actividad científica en cielos tan contaminados. Hoy en día son contados los lugares del mundo con unos cielos realmente oscuros que permitan el desarrollo de investigación astronómica de alto nivel en la banda óptica del espectro. Incluso los observatorios ubicados en lugares como Atacama (Chile) están en serio peligro de ver su actividad afectada por el avance de la contaminación lumínica (France 24 2020). Y como si esto no fuera suficiente, el crecimiento de las *megaconstelaciones* de satélites de comunicación en órbita baja amenaza gravemente el futuro de los proyectos de cartografiado del cielo y de la radioastronomía (Lawrence and May 2021).

Tras las primeras voces de alarma comenzaron a aparecer estudios sobre el efecto de la luz artificial en el comportamiento, las migraciones y reproducción de algunas especies de tortugas y aves, creciendo el interés en el seno de distintas áreas de la biología y la ecología por las alteraciones que produce la intrusión de luz artificial sobre las especies y los ecosistemas nocturnos. La contaminación lumínica dejó de ser una preocupación exclusiva de los astrónomos y hoy ya no hay duda sobre la certeza de su impacto ecológico (Rich and Longcore 2013). Lo que no está aún muy claro es la verdadera magnitud de su alcance, sobre todo por el cambio generalizado a LED blanco en el alumbrado exterior y el consiguiente viraje de su espectro hacia el azul, precisamente a las longitudes de onda a las que los organismos vivos somos más sensibles (Harrison et al. 2011; Morin and Allen 2006).

Sabemos que la luz artificial nocturna actúa principalmente de dos modos sobre los seres vivos: alterando el comportamiento de los individuos (al sentirse atraídos por la luz o confundirla con fuentes naturales como la Luna), y como disruptor hormonal (inhibiendo la producción de hormonas reguladoras de los ciclos circadianos y reproductivos). La lista de estudios que han confirmado estos efectos sobre todo tipo de especies es muy larga. Empezando por el medio acuático, la luz artificial de las costas desorienta y afecta a prácticamente todos los organismos, por ejemplo a las tortugas marinas (Vandersteen et al. 2020), alterando su reproducción y desorientándolas cuando nacen. Pero uno de los impactos más relevantes por su alcance ecológico es la alteración de los patrones migratorios diarios del zooplancton entre las aguas profundas y las más superficiales, que se rige por el ciclo diario de luz-oscuridad y por la luna, con el consiguiente desequilibrio de toda la red trófica marina y afección a la biodiversidad (Ludvigsen et al. 2018; Nguyen et al. 2020). En las aguas continentales también se ha demostrado que el brillo artificial del cielo reduce los niveles de melatonina en peces como la perca euroasiática (Kupprat et al. 2020).

También ha sido ampliamente documentado el impacto en las aves migratorias, que se ven desorientadas por el brillo de las ciudades y perecen de agotamiento o por colisiones con los edificios (Van Doren et al. 2017). Pero son las aves urbanas las que más están sufriendo las consecuencias de una exposición continua a la luz artificial, lo que se suma a otros factores

de estrés (ruido, contaminación del aire, mala alimentación, etc.) que están provocando un declive de sus poblaciones. Se ha estudiado el cambio en los hábitos de canto (y por tanto en el cortejo y probabilidades de éxito en la reproducción) de diversas especies habituales en los sobreiluminados entornos urbanos (Kempnaers et al. 2010); e incluso ya se ha encontrado que la exposición a la luz artificial nocturna produce en el gorrión alteraciones hormonales y fisiológicas análogas a las que ya conocemos para el caso de los seres humanos (Zhang et al. 2019).

Las consecuencias de estas alteraciones suponen, entre otras, el debilitamiento de su sistema inmunológico, aumentando su susceptibilidad a enfermedades o convirtiéndolos durante más tiempo en reservorios de virus transmisibles a los humanos a través de mosquitos, como es el caso del virus del Nilo Occidental. Estos virus ya ven aumentada su posibilidad de transmisión con la presencia de luz artificial, al sentirse sus vectores (mosquitos) atraídos por ella. Pero además, en el caso particular del virus del Nilo Occidental, la situación de aves como el gorrión, que actúan como portadores intermedios, puede facilitar el contagio a humanos. Se ha estimado que la contaminación lumínica aumenta un 41 % las posibilidades de transmisión de este virus, y por tanto se puede considerar un factor de riesgo a tener muy en cuenta en la prevención de epidemias en las que los vectores son mosquitos (Kernbach et al. 2019, 2021). Con la actual pandemia de coronavirus también se ha puesto el foco en el papel de la luz artificial nocturna en la atracción hacia zonas pobladas de reservorios víricos como los murciélagos y en la alteración de su hábitat (Khan et al. 2020).

Y es que se está comenzando a ver que la luz artificial nocturna, además de ocasionar importantes problemas ecológicos, puede ser una cuestión de salud pública (Pauley 2004). La generalización del LED de luz blanca está incrementando la preocupación por los efectos sobre la salud de exposiciones a su luz en horas nocturnas (Ticleanu and Littlefair 2017; Lunn et al. 2017). Las disrupciones que genera la luz con longitud de onda menor de 500 nm en la producción de melatonina, y por tanto en la regulación de los ciclos circadianos, pueden ser un factor de riesgo en el desarrollo de determinados tipos de cáncer (Blask et al. 2009), en la aparición de alteraciones metabólicas que terminen en obesidad (Borniger et al. 2014a), en la propensión a transtor-

nos ansioso-depresivos (Borniger et al. 2014b), en la generación de procesos autoinmunes e inflamatorios (Faraut et al. 2011), etc. Pocos responsables políticos y técnicos son hoy conscientes de la importancia de elegir para el alumbrado público una lámpara lo más monocromática posible, que no emita absolutamente nada en longitudes de onda inferiores a 500 nm, al margen de las demandas infundadas, las modas y los gustos de una población poco informada.

No podemos terminar este recorrido sin hablar de los insectos, en los que la contaminación lumínica puede estar teniendo consecuencias devastadoras. Si este reino no tenía ya bastantes problemas con los productos agroquímicos, llegó un nuevo pesticida de amplio espectro a sus ecosistemas en forma de luz. La luz artificial nocturna, y especialmente la que tiene componente azul, atrae a los insectos de modo irremediable (Langevelde et al. 2011). Una enorme variedad de lepidópteros nocturnos (las conocidas como *polillas*), polinizadores de enorme importancia ecológica, viajan desde sus ecosistemas hacia los entornos iluminados para ser devoradas por depredadores convenientemente situados o muriendo exhaustas volando alrededor de las fuentes de luz. Además se ha constatado que algunas especies sufren disrupciones en la producción de feromonas sexuales en presencia de luz artificial (Geffen et al. 2015), viendo inhibidas sus posibilidades de reproducción. De modo general, la presencia de luz artificial en el medio natural altera de diferentes formas la diversidad de insectos, sus poblaciones y las relaciones tróficas (Bennie et al. 2018), y asociada al proceso de urbanización está causando un descenso dramático de las poblaciones de polinizadores (Wenzel et al. 2020). Junto a la extensión de la agricultura industrial y al abuso de pesticidas químicos, la contaminación lumínica puede estar detrás del declive generalizado de los insectos (Owens et al. 2020). Las consecuencias ecológicas y económicas son difíciles de imaginar.

Este apartado quedaría inconcluso sin una reflexión personal sobre las implicaciones culturales, filosóficas y emocionales de permitir la desaparición del cielo nocturno, como ya ha ocurrido en entornos urbanos y está ocurriendo en sus áreas de influencia. No puedo menos que calificar sin paliativos la desaparición del cielo estrellado como un atentado contra el Patrimonio de la Humanidad. De tal calibre y tan disparatado como sería destruir las

pirámides de Guiza, alicatar la Capilla Sixtina o construir un estadio sobre Stonehenge. Nadie pondría en duda que serían actos terribles que afectarían al derecho de las generaciones venideras a conocer de primera mano su Historia y a contemplar la maravillosa fructificación del ingenio y la sensibilidad del Ser Humano. Negar la posibilidad de contemplar el cielo estrellado es rasgar un lienzo de Van Gogh, quemar la poesía de Thoreau, volver a condenar a Giordano Bruno y a Galileo, apagar la chispa creativa de la infancia, renegar de nuestro origen, borrar la cultura ancestral de los aborígenes, cortar un árbol milenario para fabricar un trono a la estupidez... La pérdida de la última estrella sellará el certificado de defunción de *Lo Humano*. Lo que quede será otra cosa: una especie capaz de poner un pie en otro planeta pero con el espíritu confinado en una burbuja; en triste soledad en su mundo agonizante pero siempre fiel al estandarte de su vanidad; artífice de realidades evanescentes pero ciega al resto del Universo.

2.2. Los aerosoles y su papel en la dispersión de la luz artificial

2.2.1. Clasificación de los aerosoles

El origen, distribución y comportamiento de los aerosoles en la atmósfera es un tema de enorme complejidad. Cuando hablamos de aerosoles nos referimos tanto a partículas, microgotas (¹), agregados orgánicos, etc., de diversos orígenes y que se encuentran en suspensión en la atmósfera, con un tamaño de entre 0,002 y 100 μm de diámetro (Finlayson-Pitts and Pitts 1986). Los aerosoles se pueden clasificar según su origen en *naturales* o *antropogénicos*, y según el mecanismo por el que se han formado en *primarios* o *secundarios*. Kokhanovsky (2008) establece los siguientes tipos:

- **Polvo.** Aerosoles primarios de origen natural producidos en la superficie por la meteorización de las rocas (la mayoría son silicatos insolubles

¹Las microgotas de agua pura no se consideran aerosoles

en agua). Proceden en su mayor parte de las zonas desérticas del planeta.

- **Aerosoles marinos.** Proceden de la evaporación de gotas de agua marina y están formados principalmente por cloruro de sodio.
- **Aerosoles naturales secundarios.** Originados en la atmósfera por reacciones químicas: sulfatos, nitratos, compuestos orgánicos, etc.
- **Aerosoles biológicos.** Polen, esporas, virus, bacterias, fragmentos de organismos, etc.
- **Aerosoles de origen volcánico.** Ocasionados por la actividad volcánica.
- **Aerosoles antropogénicos.** Son tanto de carácter primario (partículas de la combustión) como secundario (por reacciones entre gases de origen antropogénico).

Los aerosoles antropogénicos primarios proceden fundamentalmente de la combustión incompleta de materia orgánica, carbón y combustibles fósiles. Centrales térmicas, industria metalúrgica, cementeras, industria cerámica y el tráfico rodado son las principales fuentes de partículas de esta categoría. El tráfico aporta partículas tanto en los gases de escape (por la combustión interna del combustible) como por el desgaste de neumáticos y frenos. Los originados por actividades agrícolas se deben a la remoción de tierras y a la quema de residuos vegetales, y pueden tener un gran impacto local (Salvador Martínez 2005).

La suma del polvo y los aerosoles secundarios de origen natural supone de modo general la mayor parte de los aerosoles atmosféricos. Sin embargo a escala local, y dependiendo del momento, los aerosoles biológicos pueden alcanzar un porcentaje considerable (hasta un 30%). Los de origen antropogénico representan aproximadamente el 10% de los aerosoles atmosféricos globales (Kokhanovsky 2008). Esto puede variar según las condiciones locales. Por ejemplo para la ciudad de Madrid, Salvador Martínez (2005) estimó que entre un 26% y un 30% son primarios de origen natural (polvo), entre un 34% y un 48% tienen su origen en el tráfico y entre un 18% y un 22%

son secundarios. Para el caso de Granada y su área metropolitana habría que añadir que se dan además episodios frecuentes de intrusión de polvo sahariano y de humos por combustión de residuos agrícolas en otoño, así como de aerosoles biológicos por la floración del olivo en primavera, y que la orografía de la zona (llanura rodeada por cadenas montañosas) favorece su persistencia en el aire.

Las partículas de origen natural de los episodios de intrusión de polvo africano tienen su origen en el desierto del Sahara, donde hay grandes cantidades de partículas con un tamaño que oscila entre 0,1 y 100 μm . Estos episodios ocurren con relativa frecuencia al año (sobre todo al final del invierno e inicios de primavera, y al final de la primavera y el periodo estival) y suelen durar varios días. Los tamaños de partículas que predominan en las masas que llegan a la Península Ibérica corresponden a la fracción gruesa (entre 1 y 25 μm) y en su composición mineral tenemos, entre otros, compuestos de carbono elemental (originados en las quemadas de biomasa del Sahel) y hematitas (óxido de hierro), los dos con capacidad de absorción de longitudes de onda corta del espectro visible, calentando el aire y *enrojeciendo* el cielo (Querol et al. 2008).

Otros eventos puntuales que pueden influir notablemente en la calidad del aire de Granada están relacionados con la combustión incompleta de residuos vegetales, una práctica agrícola frecuente en la Vega de Granada una vez que finaliza el verano y el periodo de riesgo de incendios forestales (cuando estas prácticas están prohibidas). En la combustión de biomasa se producen aerosoles carbonáceos de granulometría muy fina con una importante capacidad de absorción de la luz en el rango visible, de modo que calientan el aire e impiden la llegada de parte de la luz solar a la superficie (Liu 2019).

2.2.2. Procesos químicos en ambiente urbano en los que participan los aerosoles

Los procesos implicados en la formación de aerosoles secundarios en entornos urbanos son bastante complejos, y están condicionados por el papel

oxidativo de gases como el O_3 troposférico y los radicales hidroxilo (OH) y nitrato (NO_3), que actúan sobre compuestos orgánicos químicamente activos dando lugar a partículas de fracción fina (Kondratyev et al. 2005).

En la química del ozono troposférico y los dióxidos de nitrógeno intervienen además procesos fotoquímicos, por lo que las condiciones difieren del día a la noche, con la presencia o ausencia de radiación ultravioleta (Ball 2014). De día la radiación de longitud de onda inferior a 340 nm (ultravioleta cercano) disocia las moléculas de ozono produciendo oxígeno molecular y atómico; este último reacciona con el agua dando lugar a dos grupos hidroxilo; los grupos OH a su vez intervienen en la química de los óxidos de nitrógeno, oxidando el NO a NO_2 ; y el NO_2 puede ser disociado por luz con $\lambda < 420$ nm en NO y oxígeno atómico, que recombinándose da nuevamente lugar a O_3 , cerrando así el ciclo.

De noche no se producen radicales OH al no ser posible la fotodisociación del O_3 . Pero el NO_2 sí puede reaccionar con el O_3 produciendo NO_3 , un compuesto que durante el día sufriría fotólisis pero que de noche se convierte en el radical oxidativo predominante, con menos poder que el radical OH pero con capacidad de reaccionar con componentes orgánicos para dar lugar a aerosoles de fracción fina. Por otro lado, de noche el NO_2 y el NO_3 pueden reaccionar para formar N_2O_5 , cuya química se desarrolla en la superficie o en el interior de los aerosoles (Brown et al. 2006). Hay que tener en cuenta que el NO_3 sufre fotodisociación con luz de $\lambda < 590$ nm, de modo que la iluminación nocturna puede tener una influencia nada despreciable en la química atmosférica urbana (Stark et al. 2010).

De este modo tenemos que la fracción gruesa de los aerosoles presentes en un entorno urbano (por ejemplo las partículas de entre 2,5 y 10 μm de diámetro, denominadas PM10) pueden ser de origen natural o antropogénico, pero en su mayoría de tipo primario, teniendo su concentración una relación más directa con las emisiones vinculadas a la actividad humana o con episodios de entrada de polvo sahariano. Sin embargo la fracción fina (partículas más pequeñas de 2,5 μm de diámetro, llamadas PM2.5) abarca una mayor variedad en su tipología, pues forman parte de este grupo las de tipo secundario originadas por las reacciones químicas que tienen lugar entre

los diversos gases contaminantes, cuya abundancia está además mediada por reacciones fotoquímicas (y por tanto con procesos diferentes durante el día y la noche). Esto implica que una buena parte de este grupo granulométrico, aun estando relacionado en última instancia con emisiones contaminantes, estará condicionado por una compleja red de interacciones entre otras variables.

2.2.3. Interacción de la luz y los aerosoles

Las propiedades ópticas de los aerosoles están determinadas por la relación a/λ , siendo ' a ' el tamaño y λ la longitud de onda de luz incidente. En función de la naturaleza de la partícula la luz puede ser absorbida o dispersada para distintas longitudes de onda: para el caso de luz visible y la fracción gruesa de aerosoles suelen tener más importancia los fenómenos de dispersión; en el caso de aerosoles de fracción fina, sobre todo si son carbonáceos (procedentes de la combustión de materia orgánica) puede ganar importancia la absorción. La combinación de los procesos de absorción y de dispersión que sufre la luz al pasar por la atmósfera es lo que da lugar a lo que se denomina *extinción atmosférica*, en la que también habría que incluir la *dispersión de Rayleigh* producida por las moléculas de los gases sobre las longitudes de onda más cortas del espectro visible.

Para una longitud de onda y tamaño de aerosoles dado, el coeficiente de extinción se puede expresar como (Liou 2002):

$$b_{e,\lambda} = n\sigma_{e,\lambda} \tag{2.1}$$

Siendo ' n ' la concentración de partículas y σ la sección transversal de extinción. El espesor óptico entre dos puntos x_1 y x_2 resultaría de la integración de los coeficientes de absorción de la capa de aire que hay entre

ellos:

$$\tau(x_1, x_2) = \int_{x_1}^{x_2} b_{e,\lambda}(x) dx \quad (2.2)$$

Si pasa entre ellos radiación de longitud de onda λ , sufrirá una atenuación en su radiancia por cada sección de aire según la *Ley de Beer-Bouguer-Lambert*:

$$dI_\lambda = -b_{e,\lambda} I_\lambda ds \quad (2.3)$$

Y si consideramos una columna de aire desde una altura 'z' hasta el límite de la atmósfera (*TOA*), integrando la ecuación anterior resulta (Seinfeld and Pandis 2006):

$$I_\lambda(z) = I_\lambda(TOA) * e^{\int_z^{TOA} b_{e,\lambda}(x) dx} \quad (2.4)$$

O lo que es lo mismo:

$$I_\lambda(z) = I_\lambda(TOA) * e^{-\tau(z,TOA)} \quad (2.5)$$

De este modo, ¿qué relación deberíamos encontrar entre la variación del brillo del cielo medido en el cénit y la concentración de aerosoles de determinado tamaño? De modo general vemos que en la ecuación 2.5 la atenuación de la radiancia es proporcional a $(e^{-\tau})$, dependiendo a su vez el espesor óptico τ del coeficiente de extinción $b_{e,\lambda}$ (ecuación 2.2), que está directamente relacionado con la concentración de partículas 'n' (ecuación 2.1). Así, $I \approx e^{kn}$; y si en lugar de hablar en términos de radiancia lo hacemos en brillo del cielo como magnitudes astronómicas (*mag/arcsec²*), equivaldría a hacer una transformación logarítmica a la ecuación 2.5, de modo que al final

esperaríamos aproximarnos a una relación lineal entre las dos variables.

$$I(\text{mag}) \approx k * n \quad (2.6)$$

El efecto de los aerosoles es considerado en la mayoría de los modelos de brillo del cielo nocturno utilizados en la actualidad. Tras los primeros modelos teóricos (surgidos en la década de 1970 del siglo XX), basados principalmente en las características y población de los núcleos urbanos (Treanor 1973; Berry 1976; Pike 1976; Walker 1977), se vio la necesidad de estudiar con más detalle la importancia de la atmósfera, y particularmente la presencia de aerosoles, desarrollándose lo que se conocería como *modelos de segunda generación* (Garstang 1986; Albers and Duriscoe 2001), siendo los más completos los que además incluyen la orografía (Aube et al. 2005) y otras variables climáticas como la nubosidad (Kocifaj 2007). Hay otros modelos que integran características de los anteriores, como el desarrollado por García Gil et al. (2012).

El primero que introdujo una estimación de la dispersión de luz por los aerosoles fue Treanor (1973), considerando una atmósfera homogénea y las fuentes de luz (ciudades) de tipo puntual. Llegó a la ecuación:

$$I = fP(UD^{-2} + VD^{-1}) * e^{-kD} \quad (2.7)$$

Donde ' I ' es el brillo del cielo en el cénit, ' D ' la distancia al núcleo de población con ' P ' habitantes, ' k ' el coeficiente de extinción, ' f ' la emisión de luz por habitante, y ' U ', ' V ' constantes. Es un modelo sencillo, quizás demasiado simple al no considerar la heterogeneidad de la atmósfera y la variación de la concentración de aerosoles con la altura.

Un modelo que da un paso más para abordar el problema es el de Garstang (1986), que introduce el espesor óptico de aerosoles en las ecuaciones. En un artículo posterior (Garstang 1991b) lo desarrolla para el caso de la presencia de una capa con mayor concentración de polvo, llegando a una

expresión del tipo:

$$\Delta m = a + b * e^{-c\tau} + d * (1 - e^{-g\tau}) \quad (2.8)$$

Donde Δm representa, en un lugar dado, la contribución al brillo del cielo procedente de una fuente artificial, como por ejemplo una ciudad; 'a' la luz de esa fuente dispersada por debajo de una hipotética capa de aerosoles; el término $b * e^{-c\tau}$ la luz dispersada por una capa de aire que está por encima de la de aerosoles, pero que la atraviesa hasta llegar a nosotros, con $e^{-c\tau}$ como valor medio de la extinción que sufre al hacerlo y τ el espesor óptico de aerosoles; y por último el término $d * (1 - e^{-g\tau})$ representa la luz dispersada directamente por la capa de aerosoles.

Posteriormente Aube et al. (2005) desarrollaron un modelo computacional (*ILLUMINA*) para simular la contribución de la luz artificial al *skyglow*, integrando la dispersión de Rayleigh y por aerosoles, entre otras variables, en una red tridimensional donde también se tiene en cuenta la orografía. Y por otro lado Kocifaj (2007) introdujo un grado más de complejidad al incluir el efecto de las nubes.

Además de los modelos teóricos existen otros trabajos basados en el análisis de imágenes de satélite, como el de Falchi et al. (2016), que dio lugar al conocido Light Pollution Map (2021), o el más reciente de Sánchez de Miguel et al. (2020) basado en el estudio de la luz difusa de las imágenes satelitales nocturnas. A través del análisis de estas imágenes, concretamente las ofrecidas por los instrumentos MODIS y VIIRS, es posible obtener información de aerosoles y relacionarla con la radiancia (Kocifaj and Bará 2020).

No obstante, Varela et al. (2003, 2008) compararon, para el caso de las Islas Canarias, las medidas de aerosoles obtenidas a partir de datos de satélite con las mediciones en tierra, y llegaron a la conclusión de que las técnicas de teledetección han de complementarse con técnicas de medida in situ para obtener resultados fiables, al menos para la caracterización de posibles emplazamientos de observatorios astronómicos.

Tenemos así que la elección del modelo y del método de medición de aerosoles dependerá sobre todo de la precisión y resolución (espacial y temporal) que exija nuestro estudio. Para trabajos a escala regional los modelos teóricos complementados con los datos de satélite pueden ser suficientes; pero para una investigación a escala local que exija un alto nivel de detalle las medidas en tierra son imprescindibles.

Capítulo 3

Instrumentación y metodología

Para llevar a cabo este estudio e intentar responder a las cuestiones planteadas en el Capítulo 1 nos hemos centrado en la toma de datos de brillo del cielo nocturno en tierra, así como en datos de concentración de aerosoles en los primeros metros sobre el suelo.

Existen métodos basados en la teledetección y el análisis de imágenes de satélite que pueden proporcionar también información sobre estas variables, sobre todo con los datos del instrumento VIIRS (*Visible Infrared Imaging Radiometer Suite*) del satélite Suomi NPP, para cuantificar la luz artificial nocturna que escapa o se dispersa en la vertical (Román et al. 2018; Sánchez de Miguel et al. 2020). Pero, tal y como hemos comprobado en el trabajo precedente a esta investigación (Bustamante-Calabria et al. 2021), la periodicidad y hora de pasada del satélite (sólo de madrugada, a la 1:30 hora local) lo hacen poco apto para detectar cambios locales en diferentes escenarios y franjas horarias, más si tenemos en cuenta que la mayor parte de la actividad tiene lugar en las primeras horas de la noche y no de madrugada.

Por otro lado, el rango espectral del instrumento VIIRS deja fuera la banda azul en la que emiten la mayoría de las lámparas LED que progresivamente están sustituyendo a las de vapor de sodio a alta presión, por lo que puede dar lugar a conclusiones equivocadas sobre la variación temporal de la contaminación lumínica (Kyba et al. 2017; Sánchez de Miguel et al.

2019). Así, hemos considerado que los fotómetros en tierra dotados con filtros proporcionan una mayor resolución temporal y mayor sensibilidad a los cambios en las emisiones de luz artificial nocturna en todo el espectro visible, especialmente los originados por lámparas LED y el alumbrado comercial y ornamental, por lo que resultan más útiles para el propósito de este trabajo.

3.1. Medidas de brillo del cielo

Para tomar medidas de brillo del cielo nocturno hemos utilizado tres dispositivos SQM (*Sky Quality Meter*) modelo LE (Unihedron 2020), dos de ellos dotados con filtros Johnson B y V (figura 3.1), instalados en la sede del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) en Granada (coordenadas geográficas: latitud = $37,1616^\circ$ Norte, longitud = $3,59036^\circ$ Oeste, altura = 685 msnm). Se encuentran protegidos de las condiciones exteriores mediante un cilindro de *PVC* cerrado herméticamente y con ventana superior con cristal de metacrilato transparente. Cada dispositivo envía los datos instantáneamente a través de un cable *ethernet* a una *Raspberry Pi* donde se almacenan y organizan los datos mediante el *software* PySQM (Nievas Rosillo and Zamorano 2014).

Los SQM constan de un fotodiodo, un filtro de corte para el infrarrojo cercano y una lente que proporciona un campo de visión de unos 20° . Registran las medidas de brillo directamente en $mag/arcsec^2$ (magnitudes por segundo de arco cuadrado), y presentan de fábrica un error sistemático del 10%, aproximadamente de $0,1 mag/arcsec^2$ (Unihedron 2020).

El uso de dispositivos SQM para trabajos sobre contaminación lumínica se encuentra ampliamente extendido gracias a su facilidad de uso y precio relativamente asequible. Hay por tanto una gran experiencia acumulada y numerosos estudios en los que se ha explorado su potencial y sus limitaciones (Cinzano 2005; Kyba et al. 2015; Cheung et al. 2015; Falchi et al. 2016; Hänel et al. 2018; Bará et al. 2020). Una de las principales limitaciones es su incapacidad para proporcionar información sobre el color, pues su respuesta espectral se solapa con las bandas B y V de Johnson (Sánchez de Miguel et

al. 2017). Para salvar este inconveniente se ha equipado un SQM con filtro B y otro con filtro V adicionales, lo que permite hacer un seguimiento de la componente azul de alumbrado exterior así como del índice de color B-V, mientras que un tercer equipo se ha mantenido sin añadirle filtro.

Los dispositivos SQM con filtros añadidos B y V están calibrados usando un equipo *All-Sky Transmission MONitor* (ASTMON) ubicado en el Observatorio de Sierra Nevada (OSN), capaz de tomar medidas de brillo del cielo con el sistema de filtros Johnson UBVRI y en cualquier punto de la bóveda celeste (Aceituno et al. 2011), aunque en este caso se ha utilizado para la calibración cruzada el punto situado en el cénit. De este modo los dispositivos con filtro alcanzan en sus medidas una mayor precisión que el que se utiliza sin filtro con la calibración de fábrica. Además, la lectura de todos los dispositivos se ha corregido del oscurecimiento producido por el cristal de metacrilato de la carcasa protectora, restando a todas las medidas $0,11 \text{ mag/arcsec}^2$.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los datos obtenidos con los SQM es que las medidas que ofrecen no corresponden estrictamente con el fondo del cielo, sino que se ven influidas por los diferentes campos estelares que entran en su campo de visión. Por tanto, no distinguen entre el brillo natural del cielo (tanto de campos estelares como de *airglow* y luz zodiacal) y el de origen artificial procedente del alumbrado exterior nocturno. Teniendo en cuenta que el brillo natural cambia a lo largo de la noche y del año, conforme las diferentes zonas del cielo entran o salen de la región cenital, debemos tenerlo presente a la hora de comparar diferencias temporales entre distintas franjas horarias y meses del año. Aunque existen estudios sobre estas variaciones naturales (Garstang 1988; Duriscoe 2013), para este trabajo hemos optado por tomar de referencia las medidas de brillo del cielo obtenidas por otro dispositivo SQM (sin filtro añadido) en el observatorio de La Sagra (coordenadas: latitud = $37,98^\circ$ Norte, longitud = $2,56^\circ$ Oeste, altura = 1.530 msnm), en un paraje con cielos de excepcional oscuridad.

Figura 3.1: *Dispositivos SQM-LE instalados en la sede del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) en Granada.*

3.2. Medidas de aerosoles

Los datos de aerosoles, concretamente de partículas PM_{2.5} (de menos de 2,5 μm de diámetro) y PM₁₀ (de entre 2,5 y 10 μm de diámetro), han sido facilitados por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Corresponden a la estación de medida de calidad del aire ubicada en el Palacio de Congresos de Granada (coordenadas: latitud = 37,1656° Norte, longitud = 3,5983° Oeste), la más cercana a la sede del IAA-CSIC, perteneciente a la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía. La estación dispone de un analizador automático capaz de tomar medidas cada diez minutos.

El método utilizado para la determinación de la concentración de partículas en suspensión es el de *atenuación de la radiación β* . Las partículas de la muestra de aire son retenidas por un filtro de papel de fibra de vidrio

y se mide la atenuación que sufre el flujo de electrones procedente de una fuente radiactiva al atravesar el filtro (Lozano García 2004). Los resultados así obtenidos, si se quieren procesar para ofrecer cifras oficiales sobre contaminación atmosférica, han de corregirse mediante un factor para referirlos al método de referencia gravimétrico (*factor β - gravimétrico*) (establecido en la norma UNE-EN 12341).

Los datos utilizados de concentración de partículas PM10 y PM2.5 son automáticos diezminutales, obtenidos por el método de atenuación de la radiación β . No han sido proporcionados con la corrección del *factor β - gravimétrico* ni se ha sustraído la fracción de partículas procedente de intrusiones de polvo sahariano. En cualquier caso, para nuestro estudio no es necesaria esta corrección y nos resulta útil que los datos incluyan todas las partículas, independientemente de su origen.

Existen otras fuentes de información sobre aerosoles, como por ejemplo la red *Aerosol Robotic Network* (AERONET) de la NASA, que además dispone de una estación de medida en la ciudad de Granada (NASA 2021a). Los datos que ofrece son de espesor óptico de aerosoles de la columna de aire, y en el momento de escribir este documento dispone de registros publicados hasta agosto de 2020. La información de aerosoles de toda la columna vertical de aire sería la que mejor serviría al propósito de este trabajo, pues el brillo del cielo en el cénit estaría condicionado en parte por la dispersión ocasionada por los aerosoles presentes en toda la columna vertical de atmósfera, y no sólo por lo que ocurre en los metros más cercanos al suelo (aunque sea ahí donde se originen la mayoría de partículas de origen artificial). El problema es que la metodología utilizada para estas mediciones de espesor óptico limita la recogida de datos a las horas diurnas, cuando precisamente el objeto de nuestro trabajo son las horas nocturnas.

La otra fuente de datos sobre aerosoles la tenemos en los instrumentos satelitales MODIS y VIIRS (NASA 2021b), que también ofrecen información sobre espesor óptico de aerosoles de la columna de aire a partir del análisis de imágenes obtenidas desde el espacio. A partir del estudio de la radiancia de imágenes nocturnas del instrumento VIIRS es incluso posible caracterizar la granulometría de partículas en la columna de aire (Kocifaj and Bará 2020).

El motivo por el que no hemos utilizado estos datos tiene que ver, al igual que con las medidas de luz artificial nocturna, con su resolución espacial y temporal, condicionada por las características de los instrumentos y el momento de pasada y toma de la imagen.

Para los objetivos de este trabajo es necesaria una elevada resolución temporal de los datos de brillo del cielo y de concentración de partículas, por lo que la mejor fuente son las estaciones de medida en tierra. En el caso de las medidas de brillo del cielo en el cénit la frecuencia ha sido de un registro cada 40 segundos para cada dispositivo, y para la concentración de partículas un registro cada 10 minutos (la programada para las mediciones automáticas). Gracias a esta resolución temporal es posible la detección de variaciones y patrones a lo largo de la noche, además de estudiar las hipotéticas relaciones entre las dos principales variables definidas en este trabajo así como su comportamiento bajo diferentes escenarios de actividad humana.

3.3. Proceso de análisis de los datos

Como se ha mencionado anteriormente, hemos recopilado para nuestro estudio dos tipos de datos: concentración de partículas correspondientes a medidas automáticas para granulometrías PM10 y PM2.5 en $\mu g/m^3$ (tomados por la estación del Palacio de Congresos de Granada); y datos de brillo del cielo nocturno en el cénit (en $mag/arcsec^2$) de los tres dispositivos SQM ubicados en la sede del IAA, junto a un cuarto SQM en el observatorio de La Sagra como referencia de un cielo oscuro (Puebla de Don Fadrique, Granada). El intervalo temporal abarca desde el 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021 (¹). Para la estimación de las variaciones de brillo natural del cielo hemos utilizado datos registrados desde 2018.

En total disponemos de 59.612 registros de concentración de partículas PM10 y de 37.694 registros de concentración de partículas PM2.5. En cuanto al brillo del cielo nocturno en el cénit hemos recogido 467.200 registros de brillo del cielo por cada uno de los tres SQM del IAA, sumando por tanto

¹Salvo para partículas PM2.5, pues no hay datos automáticos para este tipo granulométrico anteriores al 11 de junio de 2020.

1.401.600 registros para el periodo considerado. Teniendo en cuenta el tamaño de la base de datos de partida, para su análisis estadístico hemos recurrido al lenguaje de programación *R* (versión 4.0.5) bajo el entorno del *software* RStudio (2021). Se trata de un programa muy potente para el análisis de datos, de código abierto y gratuito, y permite un trabajo muy robusto con datos científicos.

La preparación y procesado estadístico de los datos ha tenido las siguientes fases:

- Selección de datos de interés. Sólo nos interesan las medidas registradas en noches despejadas, sin luna y en la franja entre el ocaso y el amanecer astronómicos.
- Obtención de medianas diezminutales de brillo del cielo y selección de medidas automáticas de concentración de partículas correspondientes.
- Construcción de la base de datos para el procesado estadístico, definiendo y organizando las variables de interés.
- Análisis preliminar de correlaciones entre variables e identificación de valores anómalos.
- Estudio de las diferentes franjas horarias y escenarios de actividad acaecidos a lo largo del periodo considerado.
- Cálculo de modelos predictivos de brillo del cielo y de concentración de partículas.

Este proceso se explica en detalle en el Capítulo 4.

Capítulo 4

Análisis de datos y resultados

4.1. Adquisición y preprocesado de los datos

4.1.1. Selección de datos relevantes

Hemos considerado como noche de interés aquella completamente despejada y con la luna ausente o en fase cercana al novilunio, de modo que entre el ocaso y amanecer astronómicos se encuentre oculta o cercana al horizonte. Por otro lado, para determinar si hay presencia de nubes que puedan reflejar luz artificial, hemos estudiado tanto los datos meteorológicos disponibles en la estación del Palacio de Congresos de Granada como las curvas de evolución de brillo del cielo, descartando las noches en las que se detectan desviaciones estándar mayores de $0,1 \text{ mag/arcsec}^2$ dentro de cada tramo de 1 hora.

Para el periodo de tiempo del 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021 hemos seleccionado 53 noches de interés ⁽¹⁾:

- Durante el año 2020: 26-27 de enero; 19-27 de febrero; 15-16, 22-24 y 28-30 de abril; 17-23 de mayo; 14-15, 17-23 y 24-25 de junio; 16-20

¹Hay que tener en cuenta que hubo un problema técnico con los SQM que provocó que parte de agosto y septiembre quedaran sin datos.

y 22-26 de julio; 16-19 de agosto; 14-19 de octubre; 17-19 y 20-21 de noviembre y 15-16 de diciembre.

- En 2021: 12-14 de enero y 12-15 de febrero.

Una vez seleccionadas las noches despejadas y sin luna, hemos depurado cada noche de los valores afectados por la luz del atardecer o el amanecer, para quedarnos únicamente con registros correspondientes a la noche cerrada, teniendo en cuenta el ocaso y amanecer astronómicos para cada día.

4.1.2. Cálculo y selección de valores diezminutales

Debido a que los datos automáticos de concentración de partículas están tomados en intervalos de 10 minutos y los de brillo del cielo cada 40 segundos, hemos calculado la mediana de los valores de brillo para intervalos de diez minutos coincidentes con los registros de contaminación. El motivo de calcular la mediana y no la media (o directamente escoger un valor instantáneo cada diez minutos) es prevenir la influencia de posibles registros anómalos ocasionados, por ejemplo, por el encendido de alguna luz en la terraza del edificio o por el paso de alguna nube aislada por el cénit. Como resultado de este proceso nos han quedado un total de 2.567 medianas diezminutales de brillo del cielo para cada dispositivo SQM (7.701 en total) que se corresponden con 2.567 registros de concentración de partículas PM10 tomados en noches válidas, y 1.537 registros para las partículas PM2.5 (desde el 11 de junio de 2020).

En cuanto al formato de las fechas y horas de los datos, las medidas de contaminación se dan en hora oficial, mientras que los registros de los dispositivos SQM se guardan en Tiempo Universal (UT) y UT+1. Teniendo en cuenta que se producen cambios de hora (últimos sábados de marzo y octubre) dentro del periodo estudiado, para prevenir confusiones y errores hemos pasado fechas y horas a Tiempo Juliano.

4.2. Construcción de la base de datos

La base de datos resultante ha quedado organizada en 12 variables, 1 en formato fecha/hora, 8 de tipo numérico y 3 de tipo categórico:

- Fecha y hora en tiempo Universal (UT) de la medida.
- Tiempo Juliano en formato numérico.
- Hora de la noche a la que corresponde la medida expresada en fracción de día Juliano.
- Concentración de partículas PM10 en $\mu g/m^3$.
- Concentración de partículas PM2.5 en $\mu g/m^3$.
- Brillo del cielo en el cénit medido con dispositivo SQM sin filtro añadido ($mag/arcsec^2$).
- Brillo del cielo en el cénit medido con dispositivo SQM con filtro B de Johnson ($mag/arcsec^2$).
- Brillo del cielo en el cénit medido con dispositivo SQM con filtro V de Johnson ($mag/arcsec^2$).
- Índice de color B-V ($mag/arcsec^2$).
- Franja horaria nocturna de la medida (antes o después de las 00:00 UT).
- Escenario de restricciones a la movilidad vigente en el momento de la medida (originado por el estado de alarma frente a la COVID-19). Se ha clasificado en seis categorías según el grado de restricción, que se explican en la sección 4.4.
- Presencia o ausencia de intrusiones de polvo sahariano en la fecha de la medida.

La definición de las variables categóricas responde al objetivo de establecer si hay diferencias estadísticamente significativas entre escenarios con

diferente grado de actividad, tanto en la misma noche como a lo largo del periodo estudiado. Por ejemplo, las dos franjas horarias nocturnas consideradas son representativas de diferentes grados de actividad urbana, estableciendo la línea divisoria a la 01:00 en horario oficial de invierno y a las 02:00 en horario oficial de verano. De este modo tenemos garantía de captar mejor el efecto de diferentes tipos e intensidades de alumbrado exterior (apagado del alumbrado ornamental y disminución de intensidad). Por otro lado, hemos definido seis escenarios de restricciones a la actividad en el periodo de enero de 2020 a febrero de 2021, en función sobre todo del grado de limitación de la libertad de movimiento.

En cuanto a la presencia de polvo sahariano, hemos visto necesario tener presentes los días con intrusiones desde el norte de África para comprobar hasta qué punto son influyentes en las medidas de contaminación y de brillo del cielo. Hemos consultado esta información en la página de calidad del aire del Ayuntamiento de Granada (2021).

4.3. Análisis preliminar de los datos

En esta sección vamos a visualizar los datos y a exponer los resultados de un análisis estadístico preliminar para detectar posibles valores atípicos o con alto apalancamiento que puedan ser influyentes y distorsionar el resultado (²). Todos los gráficos (incluyendo *outliers*) para los distintos filtros se pueden consultar en el Apéndice B (gráficos B.1 a B.14) y los resultados numéricos completos del análisis estadístico en el Apéndice C.

En primer lugar, la evolución de las concentraciones de partículas a lo largo de todo el periodo considerado (figura 4.1) muestra una variabilidad desigual para los dos tipos granulométricos, aunque ambos siguen unas tendencias análogas. Resulta muy llamativo el periodo que va desde mediados de marzo a mediados de junio de 2020, en el que se dan valores inusualmente bajos de contaminación por partículas PM10, debidos a la drástica disminución del tráfico y la actividad económica acaecidos bajo el régimen de

²Un valor atípico es extremo en la variable respuesta Y , mientras que un valor con alto apalancamiento es extremo en la variable explicativa X .

Figura 4.1: Evolución de las concentraciones de partículas PM_{10} y $PM_{2.5}$ medidas por la estación del Palacio de Congresos de Granada desde el 1 enero de 2020 al 28 de febrero de 2021. Obsérvese el impacto del periodo de confinamiento domiciliario y desescalada progresiva (del 15 de marzo al 20 de junio de 2020).

confinamiento domiciliario estricto establecido tras la declaración del primer estado de alarma el 15 de marzo. A partir del 21 de junio (inicio de la *nueva normalidad*) se recuperan niveles anteriores al estado de alarma. A finales de octubre se intuye una nueva disminución que puede tener relación con el inicio del cierre perimetral de Granada y su área metropolitana el 26 de octubre. En el periodo navideño se aprecia un nuevo incremento, al igual que al finalizar el mes de febrero de 2021. Cifras tan bajas como las del periodo abril-junio de 2020 no se han vuelto a dar, y nada más levantarse las restricciones se recuperaron los niveles anteriores a la declaración del estado de alarma. Aunque en estos datos están incluidos los aerosoles de origen natural (polvo sahariano, polen, etc.) se puede apreciar cómo la tendencia general está determinada por la actividad humana.

Las principales preguntas que nos hacemos son si la concentración de aerosoles (partículas PM_{10} y $PM_{2.5}$) explican en parte las posibles variaciones de brillo del cielo nocturno, y hasta qué punto la actividad humana (en forma de cambios en el alumbrado y en el tráfico rodado) es determinante para explicar estas variaciones. De este modo construiremos modelos donde las variables asociadas al brillo del cielo serán tratadas como *variables respuesta*, mientras que la concentración de partículas PM_{10} o $PM_{2.5}$ serán

consideradas *variables explicativas*. En una segunda fase añadiremos también la hora de la noche (en fracción de día Juliano) como segunda variable explicativa. Debemos aclarar que cuando nos refiramos a esta variable como *tiempo* no lo hacemos en el sentido de *magnitud física* sino como el momento de la noche de la medida, siendo este un modo de incluir en los modelos tanto las variaciones del alumbrado exterior como las del tráfico rodado, y por tanto la variación de la actividad humana a lo largo de la noche.

4.3.1. Detección de valores anómalos

El primer paso ha consistido en graficar los datos (concentración de partículas frente a brillo del cielo, y éstos frente a la hora de la noche) y hacer un primer ajuste a modelos lineales para analizar los residuos. En cada uno de los modelos preliminares hemos calculado para cada observación los valores ajustados al modelo, los residuos, los residuos estandarizados, la puntuación de apalancamiento y la distancia de Cook ⁽³⁾. A partir de los tres últimos valores se pueden detectar, respectivamente, datos atípicos, con alto apalancamiento o valores influyentes que pueden distorsionar el modelo. Centrándonos en dos modelos preliminares entre concentración de partículas PM10 y brillo del cielo (con SQM sin filtro añadido), y entre PM2.5 y brillo del cielo (con SQM sin filtro añadido), hemos encontrado: 21 valores atípicos, 153 con alto apalancamiento y 70 valores influyentes para el modelo con partículas PM10; y 9 valores atípicos, 71 con apalancamiento y 89 influyentes para el modelo con partículas PM2.5.

Estudiando detenidamente a qué registros corresponden estos valores hemos comprobado que se trata de noches concretas, en algunos casos en una determinada franja horaria y en otros toda la noche. Los valores que más problemas presentan corresponden a las noches del 18 al 19 de agosto de 2020, del 15 al 17 de octubre de 2020, del 15 al 16 de diciembre de 2020 y del 12 al 13 de enero de 2021, ninguna de ellas con presencia de polvo sahariano. Algunas de estas noches presentan además una tendencia diferente al resto de las observaciones, y además este comportamiento se repite en los

³La distancia de Cook mide el efecto que tiene cada observación sobre los coeficientes del modelo, y se utiliza para detectar valores influyentes.

tres dispositivos SQM, por lo que descartamos que sean debidos a errores de medición.

Las noches mencionadas de diciembre y enero tienen datos anormalmente brillantes, cuya posible explicación puede estar en el alumbrado navideño para la noche de diciembre; sin embargo en el caso de la noche del 12 al 13 de enero sólo se producen los registros más brillantes durante una hora aproximadamente, por lo que podría tratarse del encendido de alguna luz cercana que incidiera en el campo de visión de los dispositivos SQM. Sin embargo ocurre al contrario con los datos anómalos de agosto y octubre, muy oscuros y con valores altos de concentración de partículas. La posible explicación podría estar en la combustión de materia vegetal, ya sea por algún incendio forestal cercano o porque en octubre se suelen practicar muchas quemas de residuos agrícolas en la vega que rodea a Granada. No tenemos datos suficientes, pero una explicación podría estar en la mayor absorción de luz por parte de los aerosoles carbonáceos de fracción fina presentes en los humos (ver Sección 2.2).

Al final hemos optado por eliminar únicamente aquellos valores que, además de ser atípicos o con alto apalancamiento, pueden ser influyentes, y por tanto distorsionar los resultados. En total han sido 94 los registros que cumplen estas condiciones y que, por tratarse de medidas de noches y horas muy concretas, hemos considerado conveniente eliminar sin riesgo de introducir sesgos. No obstante hay que tener presente que los modelos resultantes pueden no ser válidos para situaciones extraordinarias, como el encendido del alumbrado navideño o la presencia de humo procedente de la combustión de materia vegetal.

4.3.2. Correlaciones entre variables

Una vez eliminados 94 registros influyentes (atípicos o con alto apalancamiento), hemos comprobado que los datos no se ajustan bien a una distribución normal para ninguna de las variables estudiadas, por lo que para calcular la fuerza de las posibles relaciones entre ellas hemos utilizado el *coeficiente de correlación de Spearman* (tablas 4.1 y 4.2). De su cálculo obtenemos que:

- La correlación entre concentración de partículas y brillo del cielo es más fuerte para PM10 y los valores medidos con el SQM sin filtro ($\rho = -0,69$) (figura 4.6) y el SQM con filtro V ($\rho = -0,68$), mientras que para el SQM con filtro B es más débil ($\rho = -0,47$).
- En el caso de las partículas PM2.5, su concentración tiene correlaciones con el brillo del cielo más débiles que las PM10: $\rho = -0,47$ para el SQM sin filtro (figura 4.7), $\rho = -0,38$ para el filtro B y $\rho = -0,43$ para el filtro V. La única variable con la que hay valores superiores a 0,5 es la referida al momento de la medición ($\rho = -0,56$).
- Todas las variables tienen coeficientes de correlación relativamente fuertes con el tiempo (el momento de la noche en que se realiza la medición), especialmente el brillo del cielo con filtro B (con $\rho = 0,75$) (figuras 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5).
- El índice de color B-V presenta unos coeficientes de correlación muy débiles con las concentraciones de partículas, pero no así con la hora de la noche ($\rho = 0,55$).

Dado que tanto el brillo del cielo como la contaminación están relacionadas con la actividad económica, y esta a su vez con el momento de la noche, la variable '*hora*' puede tener una importante influencia en las correlaciones entre partículas y brillo del cielo. De hecho hemos visto cómo presenta valores del coeficiente de correlación de Spearman bastante altos para el resto de variables. Para comprobar hasta qué punto influye, hemos aplicado tests de correlación parcial entre concentración de partículas y brillo del cielo controlando el efecto de la variable *tiempo* sobre ellas (tabla 4.3). El resultado es que la variable '*hora de la noche*' es la que condiciona en gran medida la aparente correlación entre partículas PM10 y el brillo del cielo con filtro B. Y en el caso de las partículas PM2.5 las aparentes correlaciones con el brillo del cielo medido con SQM sin filtro y con filtro V resultan poco significativas una vez que tenemos en cuenta la influencia del momento de la medida ⁽⁴⁾.

⁴El cálculo de los coeficientes de correlación parcial delata si una variable oculta está detrás de parte de las correlaciones observadas entre las otras dos variables. Si el resultado es una disminución del valor absoluto de los coeficientes tenemos que, efectivamente, esa variable modula la correlación y hemos de tenerla en cuenta.

Cuadro 4.1: *Coefficientes de correlación de Spearman para concentración de partículas PM2.5, hora y brillo del cielo (datos desde el 16 de junio de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021). Hora es el momento de medida en fracción de día Juliano; PM2.5 es la concentración de partículas de diámetro menor de 2,5 micras; SQM, SQMB and SQMV son los valores de brillo del cielo medidos con SQM sin filtro añadido, con filtro B y con filtro V respectivamente, y B.V es el índice de color B-V, resultado de restar las medidas SQMB y SQMV.*

	PM2.5	Hora	SQM	SQMB	SQMV	B.V
PM2.5	1	-0,56	-0,47	-0,38	-0,43	-0,15
Hora	-0,56	1	0,72	0,82	0,67	0,62
SQM	-0,47	0,72	1	0,84	0,99	0,22
SQMB	-0,38	0,82	0,84	1	0,82	0,64
SQMV	-0,43	0,67	0,99	0,82	1	0,18
B.V	-0,15	0,62	0,22	0,64	0,18	1

Cuadro 4.2: *Coefficientes de correlación de Spearman para concentración de partículas PM10, hora y brillo del cielo (datos desde el 1 de enero de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021). Hora es el momento de medida en fracción de día Juliano; PM10 es la concentración de partículas de diámetro entre 2,5 y 10 micras; SQM, SQMB y SQMV son los valores de brillo del cielo medidos con SQM sin filtro añadido, con filtro B y con filtro V respectivamente, y B.V es el índice de color B-V, resultado de restar las medidas SQMB y SQMV.*

	PM10	Hora	SQM	SQMB	SQMV	B.V
PM10	1	-0,57	-0,69	-0,47	-0,68	-0,05
Hora	-0,57	1	0,73	0,75	0,68	0,55
SQM	-0,69	0,73	1	0,85	0,99	0,31
SQMB	-0,47	0,75	0,85	1	0,84	0,70
SQMV	-0,68	0,68	0,99	0,84	1	0,28
B.V	-0,05	0,55	0,31	0,70	0,28	1

Cuadro 4.3: *Coefficientes de correlación parcial para concentraciones de partículas PM2.5, PM10 y brillo del cielo introduciendo el efecto de la variable Hora (momento de la medida).*

	SQM	SQMB	SQMV	B.V
PM2.5	-0,12	0,16	-0,10	0,31
PM10	-0,49	-0,08	-0,48	0,39

Figura 4.2: Concentración de partículas PM10 frente a la hora de medida (a la izquierda como nube de puntos y a la derecha como histograma de densidad). Coeficiente de correlación $\rho = -0,57$

Si observamos las figuras 4.2 y 4.3 podemos comprobar que a lo largo de la noche la tendencia de la concentración de aerosoles es claramente decreciente, aunque para la granulometría más fina los valores se encuentran algo más dispersos, pudiéndose apreciar en los dos casos una relación aproximadamente lineal. Por otro lado las representaciones de la evolución del brillo del cielo (figuras 4.4 y 4.5) muestran un claro oscurecimiento (mayores valores en $mag/arcsec^2$) conforme avanza la noche para finalmente sufrir un ligero incremento de brillo antes del amanecer. La relación con la hora de la noche es fuerte y presenta una tendencia curvilínea con su máximo valor (cielo más oscuro) para $t = 0,6$, que correspondería aproximadamente con las 2:30 UT (3:30 en horario de invierno o 4:30 en horario de verano).

Si visualizamos los valores de brillo del cielo en función de la concentración de partículas, la relación lineal es más evidente para la granulometría entre 2,5 y 10 micras (figura 4.6) que para menos de 2,5 micras (figura 4.7), presentando las últimas una correlación más débil.

Figura 4.3: Concentración de partículas PM2.5 frente a la hora de medida. Coeficiente de correlación $\rho = -0,56$

Figura 4.4: Brillo del cielo medido con SQM sin filtro añadido frente a la hora de medida. Coeficiente de correlación $\rho = -0,73$

Figura 4.5: Brillo del cielo medido con SQM con filtro B frente a la hora de medida. Coeficiente de correlación $\rho = -0,75$

Así, tras un estudio preliminar de los datos podemos afirmar que:

- La concentración de partículas PM10 presenta una relación lineal más clara con el brillo del cielo, especialmente medido con el SQM sin filtro añadido y con filtro V, por tanto parece una variable más apropiada que la concentración de partículas PM2.5 para un modelo predictivo.
- No podemos pasar por alto que tanto la concentración de partículas como el brillo del cielo están muy vinculadas a la hora de la noche, algo que hemos comprobado al obtener los coeficientes de correlación parcial, y que resulta especialmente llamativo para el filtro B. De este modo en el modelo es necesario incluir como segunda variable predictora el *tiempo*, entendido como la hora de la noche (en fracción de día Juliano).
- Aunque la relación entre concentración de partículas y brillo del cielo sea aparentemente lineal, no ocurre lo mismo si enfrentamos estas dos variables a la hora de la noche.

Figura 4.6: Concentración de partículas PM10 frente a brillo del cielo medido con SQM sin filtro añadido. Coeficiente de correlación $\rho = -0,69$

Figura 4.7: Concentración de partículas PM2.5 frente a brillo del cielo medido con SQM sin filtro añadido. Coeficiente de correlación $\rho = -0,47$

- Por tanto el modelo que mejor se puede ajustar a los datos será multivariable, con dos variables predictoras y con términos polinomiales para la variable *tiempo*.

4.4. Comparación entre diferentes escenarios

Antes de exponer los resultados del tratamiento conjunto de los datos para la obtención de modelos predictivos para el brillo del cielo en función de la concentración de aerosoles y el momento de la noche, resulta interesante comprobar su variación entre diferentes escenarios de actividad, tanto durante la noche como a lo largo del periodo de tiempo considerado (desde el 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021), y si estas variaciones son estadísticamente significativas.

4.4.1. Diferencias entre dos franjas horarias

Entre el anochecer astronómico y las 00:00 UT hemos obtenido 1.083 registros, y entre las 00:00 UT y el amanecer astronómico 1.392. Las dos franjas representan horas de actividad muy diferente, y entre ellas también hay cambios en el alumbrado nocturno, como el apagado del ornamental o la bajada de intensidad. Las dos franjas horarias elegidas representan por tanto dos niveles de actividad, tráfico y nivel de iluminación nocturna. En la tabla 4.4 se recogen los valores medios de todas las medidas agrupadas en estos dos rangos según el momento de su toma, y vemos que existen diferencias de entre $0,4 \text{ mag/arcsec}^2$ (para el filtro B) y $0,3 \text{ mag/arcsec}^2$ (para el filtro V) en la media de brillo del cielo, y de $7,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para la concentración de partículas PM10.

Para averiguar la significación estadística de estas diferencias hemos aplicado la prueba de rango con signo de Wilcoxon (no paramétrica) para dos muestras que podemos considerar relacionadas (medidas tomadas próximas en el tiempo). Los resultados muestran que en todos los casos existen diferencias significativas entre las dos franjas nocturnas consideradas (antes y

Cuadro 4.4: *Valores medios de brillo del cielo, índice de color B-V y concentración de partículas PM10 en cada franja horaria (antes y después de las 00:00 UT). Los valores de brillo del cielo están en mag/arcsec² y los de concentración de partículas en µg/m³. A: antes de y D: después de.*

	<i>SQM</i>	<i>SQMB</i>	<i>SQMV</i>	<i>B.V</i>	<i>PM10</i>
<i>A. 00:00 UT</i>	18,3	19,3	18	1,23	19,7
<i>D. 00:00 UT</i>	18,6	19,7	18,3	1,39	12,1

después de las 00:00 UT), y la magnitud es grande. En las figuras 4.8 y 4.9 se representan para la concentración de partículas PM10 y para el brillo del cielo con SQM sin filtro añadido. El resto de casos se puede consultar en las figuras B.30 a B.34 del Apéndice B.

4.4.2. Diferencias entre escenarios de restricciones a la actividad

Los seis escenarios de restricciones a la actividad que hemos definido son:

- **PreCOVID-19:** desde el 1 de enero al 14 de marzo de 2020. Es el periodo previo a la declaración del primer estado de alarma en España.
- **Confinamiento:** desde el 15 de marzo al 30 de abril de 2020. Fue el periodo de máximas restricciones a la movilidad, que supuso una parada casi completa de la actividad económica y un confinamiento domiciliario estricto.
- **Desescalada:** desde el 1 de mayo al 20 de junio de 2020. Periodo de relajación progresiva por fases de las restricciones.
- **Restricciones mínimas:** desde el 21 de junio al 25 de octubre de 2020. Es un periodo de relajación de restricciones a la movilidad y tan sólo se mantienen ciertas limitaciones de aforos en espacios públicos y para determinadas actividades económicas.

Figura 4.8: Concentración de partículas PM10 según franja horaria (antes y después de las 00:00 UT).

Figura 4.9: Brillo del cielo medido con SQM sin filtro añadido según franja horaria (antes y después de las 00:00 UT).

Cuadro 4.5: Valores medios de brillo del cielo, índice de color $B-V$ y concentración de partículas $PM10$ en cada escenario de restricciones a la actividad. Los valores de brillo del cielo están en mag/arcsec^2 y los de concentración de partículas en $\mu\text{g/m}^3$. A = antes de las 00:00 UT y D = después de las 00:00 UT.

	SQM		SQMB		SQMV		B.V		PM10	
	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D
<i>PreCOVID</i>	18,2	18,6	19	19,6	17,9	18,3	1,10	1,28	22	10,8
<i>Confinamiento</i>	18,5	18,7	19,4	19,8	18,2	18,4	1,21	1,35	9,54	6,92
<i>Desescalada</i>	18,5	18,7	19,6	19,8	18,3	18,4	1,30	1,40	13,9	9,93
<i>Restr. mínimas</i>	18,4	18,6	19,4	19,8	18,1	18,3	1,33	1,49	23,1	16,3
<i>C. perim. y t.q.</i>	18,2	18,6	19,2	19,7	18	18,3	1,22	1,38	19,3	11
<i>T. de queda</i>	18,1	18,6	19	19,6	17,8	18,3	1,13	1,33	20,3	9,63

- **Cierre perimetral municipal con toque de queda:** desde el 26 de octubre al 11 de diciembre de 2020, y del 17 de enero hasta el 28 de febrero de 2021 (final del periodo considerado). Son los periodos en los que, debido al alto índice de contagios de coronavirus, se cierra perimetralmente el municipio de Granada, sólo permitiéndose la movilidad con causa justificada. Además hay toque de queda nocturno.
- **Sólo toque de queda:** del 12 de diciembre de 2020 al 16 de enero de 2021. Es el periodo festivo navideño en el que se relajan las restricciones, manteniéndose únicamente el toque de queda.

La tabla 4.5 recoge los valores medios de brillo del cielo, índice de color y concentración de partículas $PM10$ para los seis escenarios considerados, diferenciados en dos franjas horarias (antes y después de las 00:00 UT). Para evaluar la significación estadística de estas diferencias hemos aplicado un ANOVA con corrección de Welch, cuyos resultados mostramos para la concentración de partículas (figuras 4.10 y 4.11) y el brillo del cielo con SQM sin filtro añadido (figuras 4.12 y 4.13). Pueden consultarse las figuras B.20 a B.29 del Apéndice B para el resto de filtros y el índice de color.

Figura 4.10: Concentración de partículas PM_{10} según escenario de restricciones para antes de las 00:00 UT.

Figura 4.11: Concentración de partículas PM_{10} según escenario de restricciones para después de las 00:00 UT.

Figura 4.12: Brillo del cielo con SQM sin filtro añadido según escenario de restricciones para antes de las 00:00 UT.

Figura 4.13: Brillo del cielo con SQM sin filtro añadido según escenario de restricciones para después de las 00:00 UT.

En general, las diferencias más significativas tienen lugar entre los escenarios restrictivos (confinamiento y desescalada) frente al resto de los escenarios, tanto el previo a la declaración del primer estado de alarma como los de restricciones más relajadas, siendo además mayores para la franja horaria previa a las 00:00 UT. De hecho, escenarios como el de cierre perimetral del municipio no se diferencian significativamente de la ausencia de restricciones o cuando éstas han sido mínimas. Del mismo modo la desescalada supone prácticamente una continuación del confinamiento domiciliario sin que existan diferencias estadísticamente significativas entre las dos. En este sentido, y a efectos de contaminación por partículas y brillo del cielo, no parece que los escenarios más relajados hayan supuesto un cambio significativo en el tráfico y el alumbrado nocturno respecto a la ausencia de restricciones previa a la COVID-19. Incluso el periodo con toque de queda (coincidente con las fiestas navideñas) es más brillante en todos los filtros y franjas horarias que la fase preCOVID, seguramente debido a los excesos del alumbrado navideño y comercial.

Considerando los filtros B y V, las diferencias son más significativas para el filtro B y en la franja de madrugada, mientras que con el filtro V se producen en la primera mitad de la noche (en los dos casos entre el escenario de desescalada frente a los escenarios relajados y preCOVID). El caso del índice de color B-V es peculiar: la mayor significación estadística para las diferencias se produce entre el escenario preCOVID y de toque de queda, y también entre desescalada y preCOVID; sin embargo no resultan diferencias significativas entre el confinamiento estricto y los cierres perimetrales, ni entre la desescalada y las restricciones mínimas (cuando son escenarios en los que se supone que sí han existido diferencias notables en la actividad).

4.4.3. Comparación de escenarios con intrusión de polvo sahariano

Las intrusiones de polvo sahariano son habituales en el sur de la Península Ibérica y resulta de interés preguntarnos si se aprecia alguna diferencia en las variables que estamos estudiando cuando se producen. De los 2.475 registros considerados, 576 corresponden a días con presencia de polvo sahariano en la atmósfera.

En la tabla 4.6 se recogen las medias de los valores de brillo del cielo, índice de color y concentración de partículas para los días sin y con presencia de polvo sahariano. Para comprobar si las diferencias son estadísticamente significativas hemos aplicado en este caso la prueba robusta de Yuen.

El resultado es que no hay diferencias significativas para el filtro B, o bien son de pequeña magnitud para los SQM con filtro V o sin filtro añadido. Sin embargo para el índice de color B-V sí hay una diferencia significativa (figura 4.15), del mismo modo que para la concentración de partículas PM10 (figura 4.14). La intrusión de polvo sahariano produce así un *enrojecimiento* del fondo del cielo nocturno.

Cuadro 4.6: Valores medios de brillo del cielo, índice de color B-V y concentración de partículas PM10 para situaciones sin y con intrusiones de polvo sahariano. Los valores de brillo del cielo están en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$ y los de concentración de partículas en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

	<i>SQM</i>	<i>SQMB</i>	<i>SQMV</i>	<i>B.V</i>	<i>PM10</i>
<i>Cond. normales</i>	18,5	19,5	18,2	1,29	14,1
<i>Intr. polvo sahariano</i>	18,4	19,6	18,1	1,42	19,9

Figura 4.14: Concentración de partículas PM_{10} según la ausencia o presencia de polvo sahariano.

Figura 4.15: Índice de color $B-V$ según la ausencia o presencia de polvo sahariano.

4.4.4. Influencia de las variaciones naturales de brillo del cielo nocturno en los resultados

Al comparar los valores de brillo del cielo nocturno con dispositivos SQM hay que tener en cuenta que en los datos de salida no se distingue entre la luz procedente de las estrellas o de zonas más densas de la Vía Láctea de la luz (natural o artificial) del fondo. A distintas horas de la noche, y a lo largo del año, diferentes regiones estelares pasan por el campo de 20° que abarca el SQM al apuntarlo al cénit. Por ejemplo, mientras que en la primera mitad de las noches primaverales las zonas cercanas al Polo Norte Galáctico dominan el cielo (muy pobres en estrellas), a partir del verano gana altura el plano ecuatorial y las ricas regiones de El Cisne alcanzan el cénit. También algunas estrellas brillantes que caracterizan las noches de invierno, como Capella y Aldebarán, pueden entrar en el campo de visión del SQM e influir en las medidas. Las variaciones naturales de brillo del cielo nocturno han sido estudiadas tanto por Garstang (1988) como por Duriscoe (2013).

Para nuestro estudio hemos tomado como referencia los registros de brillo del cielo (con SQM sin filtro añadido) del observatorio de La Sagra, situado al NE de la provincia de Granada en una de las zonas más oscuras de la Península Ibérica, donde podemos considerar que la aportación de luz artificial al brillo del fondo del cielo en el cénit es menor del 10 % (Light Pollution Map (2021), basado en Falchi et al. (2016)), lo que permite distinguir las variaciones de origen natural a lo largo del año y de la noche. A partir del estudio de 64 noches de interés seleccionadas entre 2018 y 2020 hemos comprobado que la mayor variación se produce entre los meses de primavera (marzo, abril y mayo), con valores medios cercanos a 22 mag/arcsec^2 , y los de otoño (octubre, noviembre y diciembre) con entre 21,6 y $21,7 \text{ mag/arcsec}^2$. A lo largo de la noche los meses con más variabilidad natural son enero y febrero (de 21,6 a cerca de 22 mag/arcsec^2 de la primera a la segunda mitad de la noche). Por otro lado, en los datos de los meses de verano (julio y agosto) queda reflejado claramente el paso del plano galáctico por el cénit en una bajada desde 22 a $21,8 \text{ mag/arcsec}^2$ en el centro de la noche (ver anexo A).

Debemos también tener en cuenta que una parte del brillo natural del cielo se debe al *airglow*, lo que está muy relacionado con la actividad solar y

el momento de su ciclo en el que nos encontremos (Krisciunas 1997). En este sentido, tanto los datos que hemos utilizado como referencia de cielo oscuro (2018-2020) como los analizados en la ciudad de Granada (2020-2021) están próximos en el tiempo, y corresponden a una fase de mínima actividad solar (SpaceWeatherLive 2021), por lo que las variaciones del brillo natural del *airglow* es poco probable que distorsionen los resultados.

Para poder comparar las variaciones naturales en entornos con diferentes niveles de brillo artificial no podemos trabajar con valores de brillo del cielo en $mag/arcsec^2$, pues son unidades basadas en una escala logarítmica donde una diferencia de valor dada (por ejemplo $0,1 mag/arcsec^2$) representa realidades muy distintas si estamos en una zona oscura (con registros mayores de $21,6 mag/arcsec^2$) o en una zona urbana (con registros que oscilan sobre las $18 mag/arcsec^2$). Por este motivo hemos transformado los valores de brillo del cielo ($mag/arcsec^2$) a luminancia (cd/m^2) según la ecuación recogida en Bará et al. (2020) con el valor del coeficiente L_0 propuesto en Unihedron (2021) para las medidas de sus dispositivos SQM. Otra opción es covertir a unidades de radiancia en $W/(cm^2 * sr)$, utilizando la ecuación propuesta por Sánchez de Miguel et al. (2017), lo que desde el punto de vista conceptual es más apropiado. En cualquier caso los resultados en términos de porcentaje de brillo natural del cielo son similares (para más detalles sobre esta transformación y sobre la idoneidad del método consultar el apéndice A).

Así, las diferencias naturales en luminancia del cielo nocturno en el cénit entre primavera y otoño no son mayores de $77 \mu cd/m^2$ (o de $1,91 * 10^{-11} Wcm^{-2}sr^{-1}$ si utilizamos el segundo método). La misma diferencia podemos asumir entre las primeras y las últimas horas de la noche de enero y febrero. En cuanto al incremento de brillo originado por el plano galáctico en las horas centrales de las noches de julio y agosto no supone más de $40 \mu cd/m^2$ ($8,66 * 10^{-12} Wcm^{-2}sr^{-1}$).

Si nos fijamos ahora en las comparativas entre escenarios expuestas con anterioridad para el entorno urbano de Granada, vemos que entre primavera y otoño-invierno de 2020 la media de brillo del cielo para el SQM sin filtro añadido ha oscilado entre las 18,5 y las 18,1 $mag/arcsec^2$ para la primera franja horaria, y entre 18.7 y 18.6 $mag/arcsec^2$ para la segunda (ver tabla

4.5). En unidades de luminancia la primera diferencia de $0,4 \text{ mag/arcsec}^2$ son unas $1.915 \mu\text{cd}/\text{m}^2$, y la segunda diferencia de $0,1 \text{ mag/arcsec}^2$ son $345 \mu\text{cd}/\text{m}^2$. Y en unidades de radiancia la primera diferencia es de $4,79 * 10^{-10} \text{ Wcm}^{-2}\text{sr}^{-1}$ y la segunda de $8,63 * 10^{-11} \text{ Wcm}^{-2}\text{sr}^{-1}$. Si comparamos las franjas horarias de enero y febrero de 2020 (escenario preCOVID), la diferencia de $0,4 \text{ mag/arcsec}^2$ supone $1.747 \mu\text{cd}/\text{m}^2$ ($4,37 * 10^{-10} \text{ Wcm}^{-2}\text{sr}^{-1}$). Por tanto las variaciones de brillo natural suponen menos de un 5 % del total cuando comparamos las franjas horarias de enero y febrero, así como la primera mitad de la noche entre primavera y otoño-invierno. Sin embargo sí pueden ser más significativas (entre un 18 % y un 22 %) si nos centramos sólo en comparar la segunda mitad de la noche entre abril-mayo y octubre-diciembre (tabla 4.7).

Podemos concluir por tanto que, para el entorno urbano de Granada, las variaciones naturales del brillo del cielo nocturno en el cénit quedan prácticamente enmascaradas por el brillo originado por luz artificial, suponiendo menos del 5 % de la variación total. Sólo en el caso de la comparación entre los escenarios de *confinamiento domiciliario/desescalada* frente a *restricciones mínimas/cierre perimetral*, las diferencias que se observan podrían ser menos significativas si tenemos en cuenta que entre un 18 % y un 22 % de esa variación podría ser de origen natural. Estas estimaciones están referidas únicamente a las medidas de brillo del cielo tomadas por el SQM sin filtro añadido.

Cuadro 4.7: Variaciones de luminancia total y natural entre varios escenarios (a: antes de, d: después de, dif: diferencia). Los valores de luminancia se expresan en $\mu\text{cd}/\text{m}^2$.

	Dif. total	Dif. natural	% dif. natural
Primavera-otoño (a. 00:00)	1.915	77	4,02 %
Primavera-otoño (d. 00:00)	345	77	22,32 %
A.-d. 00:00 (enero y febrero)	1.747	77	4,41 %

4.5. Modelos predictivos de brillo del cielo y de concentración de partículas

4.5.1. Modelos para variable respuesta *brillo del cielo*

En la sección 4.3, de análisis preliminar de los datos, hemos visto que la distribución de valores de brillo del cielo frente a concentración de partículas PM10 presenta una clara correlación negativa, más fuerte para las medidas con SQM sin filtro añadido y con filtro V. En una primera aproximación hemos comprobado que los modelos simples de una única variable no son lo suficientemente satisfactorios y presentan ciertos problemas que apuntan a la existencia de variables ocultas, especialmente en el caso de las observaciones realizadas con filtro B.

De hecho, tal y como hemos visto en la sección 4.4, los cambios en la actividad que tienen lugar a lo largo de la noche producen diferencias estadísticamente significativas imputables a causas artificiales. Por eso ha sido necesario incluir una variable que de algún modo tenga en cuenta los cambios en la actividad humana a lo largo de la noche, pues tanto el tráfico (principal fuente de contaminación por partículas), como la cantidad y tipología espectral de la luz emitida por el alumbrado exterior, están ligados a la variación de actividad a lo largo de la noche. Esto se ha hecho incluyendo la variable *hora* (medida en fracción de día Juliano para facilitar su tratamiento).

Las correlaciones parciales (tabla 4.3) muestran que es necesario incluir esta variable para obtener modelos mejores en su capacidad predictiva. No obstante estos modelos multivariable siguen presentando problemas relacionados con la linealidad y la falta de homogeneidad de la varianza. Analizando la variable *hora* frente a las medidas de brillo del cielo se puede ver que su relación no es estrictamente lineal sino polinomial, sobre todo en los casos del brillo medido con el filtro B y el índice de color B-V. Esto indica que la variación de la emisión luminosa en la banda azul está muy vinculada a la hora de la noche y a la actividad humana, explicando la variable *hora* cerca de un 80 % del valor del coeficiente de determinación de estos modelos.

Así, hemos explorado diversos modelos multivariable para explicar la variabilidad del brillo del cielo en diversos filtros, que se pueden consultar en detalle en el Apéndice C:

- Concentración de partículas PM10 y hora como variables explicativas.
- Concentración de partículas PM2.5 y hora como variables explicativas.
- Concentraciones de partículas PM10 y PM2.5, junto a la hora (3 variables explicativas).

De todos los anteriores, los modelos que mejor explican los datos observados son los de tres variables explicativas. No obstante, analizando la contribución de cada variable al coeficiente de determinación R^2 del modelo comprobamos que la concentración de partículas PM2.5 lo hace en poca medida (aproximadamente en un 10 % en el mejor de los casos). De este modo los modelos con mejor resultado y que mantienen cierto compromiso de simplicidad son los de dos variables explicativas (concentración de partículas PM10 y hora) incluyendo términos polinómicos en la variable *hora*, siendo los que logran explicar un porcentaje mayor de la variación del brillo del cielo los siguientes:

- Multivariable polinomial (segundo grado en variable *hora*) para variable respuesta *brillo medido con SQM sin filtro añadido* (ecuación 4.1 y figura 4.16). Presenta un coeficiente de determinación $R^2 = 0,78$, suponiendo la concentración de partículas PM10 una importancia relativa del 39 % y la *hora* de un 61 %.
- Multivariable polinomial (cuarto grado en variable *hora*) para variable respuesta *brillo medido con SQM con filtro B* (ecuación 4.2 y figura 4.17). Presenta un coeficiente de determinación $R^2 = 0,81$ suponiendo la concentración de partículas PM10 una importancia relativa del 21 % y la *hora* de un 79 %.

Las ecuaciones para estos modelos son:

$$SQM = 18,669(\pm 0,006) - 0,011(\pm 0,001)x + 6,504(\pm 0,143)t - 3,630(\pm 0,117)t^2 \quad (4.1)$$

$$SQM_B = 19,573(\pm 0,008) - 0,003(\pm 0,001)x + 11,750(\pm 0,178)t - 6,970(\pm 0,145)t^2 - 0,802(\pm 0,141)t^3 + 1,081(\pm 0,141)t^4 \quad (4.2)$$

Siendo SQM el valor de brillo del cielo para un dispositivo SQM estándar en $mag/arcsec^2$, SQM_B el valor de brillo del cielo para un dispositivo SQM con filtro B de Johnson en $mag/arcsec^2$, x la concentración de partículas PM10 en $\mu g/m^3$ y t la hora de la noche en fracción de día Juliano. Entre paréntesis se recoge el error estándar para el intercepto y cada uno de los coeficientes.

Figura 4.16: Modelo de brillo del cielo para SQM sin filtro añadido a partir de la concentración de partículas PM10 y hora de la noche como variables explicativas.

Figura 4.17: Modelo de brillo del cielo para SQM con filtro B a partir de la concentración de partículas PM10 y hora de la noche como variables explicativas.

4.5.2. Modelos para variable respuesta *concentración de partículas PM10*

En cuanto a los modelos que toman como variable respuesta la concentración de partículas PM10, los que explican una proporción mayor de su varianza son los que consideran, junto a la hora de medida, como variable predictora el brillo medido con SQM sin filtro y el índice de color B-V:

- Multivariable lineal con el brillo con SQM sin filtro como variable predictora junto a la hora (ecuación 4.3 y figura 4.18). En este caso añadir términos polinomiales no mejora significativamente el modelo. Presenta un coeficiente de determinación $R^2 = 0,55$ suponiendo el brillo del cielo una importancia relativa del 67% y la hora un 33%.
- Multivariable polinomial con el índice de color B-V como variable predictora junto a la hora (segundo grado para B-V y cuarto grado para

la hora) (ecuación 4.4 y figura 4.19). Presenta un coeficiente de determinación $R^2 = 0,56$ suponiendo el índice B-V una importancia relativa del 28 % y la hora un 72 %.

Las ecuaciones para estos modelos son:

$$PM_{10} = 405,464(\pm 11,305) - 20,897(\pm 0,642)SQM - 6,999(\pm 1,488)t \quad (4.3)$$

$$PM_{10} = 15,437(\pm 0,101) + 181,443(\pm 7,468)BV + 59,138(\pm 5,903)BV^2 - 316,635(\pm 7,005)t + 133,916(\pm 6,171)t^2 + 19,471(\pm 5,358)t^3 - 26,268(\pm 5,052)t^4 \quad (4.4)$$

Siendo PM_{10} la concentración de partículas PM10 en $\mu g/m^3$, SQM el brillo del cielo medido con dispositivo SQM sin filtro añadido en $mag/arcsec^2$, BV el índice de color B-V en $mag/arcsec^2$ y t la hora de medida en fracción de día Juliano. Entre paréntesis se recoge el error estándar para el intercepto y cada uno de los coeficientes.

Cuadro 4.8: Error cuadrático medio (*RMSE*), error medio absoluto (*MAE*) y tasa de error de predicción (*PER*) para los modelos considerados.

	<i>RMSE</i>	<i>MAE</i>	<i>PER</i>
Modelo 1 ($SQM \sim PM_{10}, h$)	0,11 $mag/arcsec^2$	0,09 $mag/arcsec^2$	0,6 %
Modelo 2 ($SQM_B \sim PM_{10}, h$)	0,14 $mag/arcsec^2$	0,11 $mag/arcsec^2$	0,7 %
Modelo 3 ($PM_{10} \sim SQM, h$)	5 $\mu g/m^3$	4 $\mu g/m^3$	33 %
Modelo 4 ($PM_{10} \sim BV, h$)	5 $\mu g/m^3$	4 $\mu g/m^3$	33 %

Figura 4.18: Modelo de concentración de partículas PM10 a partir del brillo del cielo medido con SQM sin filtro añadido y hora de la noche como variables explicativas.

Figura 4.19: Modelo de concentración de partículas PM10 a partir del índice de color B-V y hora de la noche como variables explicativas.

4.5.3. Validación de los modelos

Para comprobar si los modelos son generalizables hemos hecho una validación cruzada de 10 iteraciones, dividiendo los datos en 10 subconjuntos para utilizar uno como subconjunto de prueba y el resto como subconjuntos de entrenamiento, tomándose la media del resultado de cada iteración como el resultado final. A partir de esta validación hemos calculado para cada modelo el error cuadrático medio, el error medio absoluto y la tasa de error de predicción (ver tabla 4.8). Podemos considerar los modelos válidos, aunque en los que la variable respuesta es la concentración de partículas PM10 la tasa de error de predicción es de un 33 %, frente a menos de un 1 % de los modelos para el brillo del cielo.

Capítulo 5

Discusión y conclusiones

5.1. Sobre la variación de brillo del cielo con diferentes grados de actividad

Desde enero de 2020 a febrero de 2021 hemos podido comprobar las diferencias en el brillo del cielo entre los diferentes escenarios de restricciones a la movilidad impuestos para el control de la pandemia de COVID-19. Ya en un estudio previo (Bustamante-Calabria et al. 2021) comparamos el periodo de confinamiento estricto (abril y mayo) con los meses anteriores a la declaración del estado de alarma (enero y febrero), y comprobamos resultados dispares al estudiar diferentes franjas horarias y en distintas bandas (B y V de Johnson). En general el periodo de confinamiento resultó más oscuro, pero las diferencias detectadas fueron más significativas en la banda azul y para la primera mitad de la noche. Sin embargo para la segunda mitad de la noche éstas eran menos importantes, lo que era coherente con el resultado del análisis de imágenes satelitales del instrumento VIIRS.

Al mismo tiempo, Jechow and Hölker (2020) compararon imágenes *all-sky* obtenidas a distancias crecientes de Berlín, tomadas durante los meses de marzo de 2020 y de años anteriores. Concluyeron que se había producido una disminución del brillo del cielo en el cénit del 20% (en el centro de

Berlín) y hasta de un 50% a 58 kilómetros, que los autores atribuyen a la mejora de la calidad del aire que ocasionó la drástica disminución del tráfico rodado y aéreo. El otro estudio de Ghodpage et al. (2021), desarrollado en la India, llega a una conclusión similar relacionando la disminución de la contaminación lumínica con el cese temporal de emisiones a la atmósfera.

Sin duda la presencia de aerosoles atmosféricos contribuye mediante la dispersión de la luz al brillo del fondo de cielo, pero hemos considerado necesario un análisis más profundo para separar la influencia de los patrones de actividad humana que también pueden estar detrás de los cambios observados. Hemos comprobado que esto es especialmente relevante cuando observamos en la banda azul y comparamos franjas horarias de la noche, lo que resulta lógico si tenemos en cuenta que existen variaciones de intensidad programadas en el alumbrado público, y que las lámparas LED con emisión en luz azul están aumentando su importancia, especialmente en el alumbrado ornamental y comercial. De este modo, creemos que incluir esta variación temporal vinculada a la actividad es imprescindible a la hora de abordar este tipo de estudios, y así lo hemos hecho en este trabajo.

Abarcando un periodo temporal superior a un año, con datos en tierra de gran resolución temporal y distinguiendo las bandas B y V, hemos visto que existen diferencias en los valores de brillo del cielo entre los escenarios considerados, más significativas cuando se dan mayores diferencias en el grado de restricciones a la movilidad. Sin embargo, para escenarios similares éstas son poco significativas, especialmente si nos centramos en la franja horaria de madrugada. En general tenemos dos grupos: *confinamiento/desescalada* por un lado y *preCOVID/cierre perimetral/toque de queda* por otro. El escenario *restricciones mínimas* (que comprende el verano y comienzos de otoño de 2020) presenta un comportamiento peculiar, con las cifras medias de concentración de partículas más elevadas, junto a valores especialmente oscuros para el filtro B y con el índice B-V más alto. Esto puede deberse a que al menos durante nueve noches de junio y julio de 2020 hubo polvo sahariano, que absorbe parte la luz azul del espectro visible (ver Sección 2.2). El escenario *toque de queda* tampoco sigue una relación clara con las restricciones vigentes debido a su coincidencia con las semanas de encendido del alumbrado navideño.

Por tanto podemos decir que, en general, hay una relación entre el grado de restricciones a la movilidad (y por tanto de la actividad) y el brillo del cielo, modulada a través de dos vías: la emisión de aerosoles asociada al tráfico y las variaciones del alumbrado exterior. La primera ha estado condicionada por las medidas de contención de la pandemia (desde el momento en que han limitado la actividad), pero la segunda no parece que haya estado vinculada a los distintos escenarios. Es algo que hemos notado al comparar las franjas horarias de madrugada, que presentan pocas diferencias; o al comprobar que durante las fiestas navideñas el brillo nocturno ha sido más alto incluso que en los meses preCOVID, y eso a pesar de estar vigente un confinamiento domiciliario nocturno (toque de queda).

A partir del análisis estadístico de los datos agrupados por escenarios, podemos concluir que las restricciones que realmente han supuesto una disminución significativa de la contaminación lumínica han sido las más duras (*confinamiento* y *desescalada*, vigentes en los meses de marzo, abril y mayo), que implicaron un cese casi total del tráfico urbano. El resto de escenarios, más centrados en limitaciones al movimiento entre unidades administrativas, no parece que hayan surtido un efecto importante en el tráfico de Granada (y por tanto en la emisión de partículas) en comparación con los periodos previos a la pandemia. En cuanto al alumbrado exterior, ha seguido unas variaciones nocturnas muy parecidas a lo largo del periodo considerado. Sí hemos notado una bajada de brillo, más destacada en el filtro B, para las semanas de restricciones duras, probablemente debido al apagado del alumbrado comercial. Pero el alumbrado público y ornamental no parece que se haya adaptado a las necesidades reales de cada escenario, permaneciendo encendido con los niveles y horarios de cualquier otro año. Incluso durante las fiestas navideñas, con toque de queda nocturno, los alumbrados ornamentales han sido tan contaminantes como antes de la pandemia.

5.2. Sobre los modelos predictivos para brillo del cielo y concentración de partículas

Para distinguir hasta qué punto las variaciones de brillo del cielo nocturno son debidas a la presencia de aerosoles o a los patrones temporales de actividad, hemos analizado las relaciones entre las variables implicadas y construido modelos predictivos. Tomando en primer lugar como variables explicativas las concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 hemos comprobado que las primeras (granulometría gruesa) son las que presentan unas correlaciones más claras, mientras que las PM2.5 explican poco la variabilidad observada en el brillo del cielo. Tiene sentido si tenemos en cuenta la naturaleza de las partículas de granulometría fina, fracción en la que se incluyen los aerosoles secundarios formados tras un conjunto de reacciones químicas iniciadas por la fotodisociación de gases contaminantes como el ozono. Aunque en última instancia parte de la concentración de partículas PM2.5 tiene su origen en las emisiones antropogénicas, existen unos procesos químicos complejos en los que entran en juego otras variables que al final condicionan su abundancia (ver Sección 2.2).

Una vez centrados en las partículas PM10 hemos visto que existe una relación lineal moderada o fuerte (dependiendo del filtro) de esta variable con el brillo del cielo. Es algo esperable al trabajar con magnitudes astronómicas, pues se puede aproximar a una relación de proporcionalidad con la concentración de aerosoles (ver ecuaciones 2.1 a 2.6). Pero los modelos lineales simples no son satisfactorios debido a que el análisis de residuos delata la presencia de variables ocultas que podrían estar detrás de una parte de estas relaciones.

Cuando añadimos la hora nocturna como segunda variable explicativa introducimos en el modelo la variabilidad de la actividad humana a lo largo de la noche (y del alumbrado exterior) que, como hemos comprobado en el análisis de escenarios, tiene una influencia importante en la variación de brillo del cielo que no se puede explicar únicamente con la mayor o menor abundancia de aerosoles. Además, gracias a la elevada resolución temporal de los datos, hemos podido perfeccionar los modelos obtenidos en el trabajo

preliminar (Bustamante-Calabria et al. 2021) añadiendo términos polinómicos a la variable *tiempo*. Estos modelos están descritos por las ecuaciones 4.1 y 4.2 y representados en las figuras 4.16 y 4.17. El análisis de residuos y la validación cruzada han dado unos resultados satisfactorios para estos modelos, con una tasa de error de predicción inferior al 1 %.

El modelo predictivo para medidas de brillo del cielo con un SQM estándar logra explicar el 78 % de su variabilidad. La concentración de partículas PM10 tiene una importancia relativa del 39 %, mientras que la hora nocturna aporta el 61 % restante. En el caso del modelo para medidas de brillo con SQM equipado con filtro B de Johnson el ajuste es aún mejor, explicando el 81 % de su variación. Pero para la banda azul el peso de la variable *hora* es del 79 % frente al 21 % que viene determinado por la concentración de partículas. Así, respondemos a una de las preguntas principales planteadas en esta investigación: en un entorno urbano como Granada la variabilidad del brillo del cielo nocturno está relacionada en mayor medida con los cambios en la actividad humana, sobre todo cuando medimos en la banda azul. La concentración de aerosoles no determina más del 40 % de la luz artificial que medimos con un SQM estándar, porcentaje que se reduce a la mitad si lo hacemos con filtro B.

Esto es coherente con los resultados del análisis comparativo de los escenarios de restricciones y con los resultados de los estudios mencionados en el punto anterior. Bajo condiciones de limitación del derecho a la libertad de movimiento realmente lo que ha variado son las emisiones asociadas al transporte privado, así como parte del alumbrado comercial al parar toda actividad económica no esencial. Pero el alumbrado público ha tenido el mismo comportamiento que cualquier otro año (comprobado a pie de calle en el estudio previo a esta investigación). Tenemos así que el descenso de la contaminación lumínica detectado bajo el confinamiento estricto puede ser explicado por la parte de luz artificial que dejó de ser dispersada por los aerosoles antropogénicos y por la luz que ha dejado de ser emitida por la fracción del alumbrado comercial que fue apagado. Este efecto, tal y como constataron Jechow and Hölker (2020), es mayor conforme nos alejamos de las ciudades, donde la luz dispersada por la atmósfera gana peso en el brillo del cielo.

Por otro lado, los modelos que hemos calculado con la concentración de partículas como variable respuesta ofrecen la posibilidad de obtener una aproximación a la cantidad de aerosoles de fracción gruesa a partir de medidas con un SQM estándar o del índice de color B-V. Están descritos por las ecuaciones 4.3 y 4.4 y representados en las figuras 4.18 y 4.19. Explican un 55 % y un 56 % de la variabilidad de concentración de partículas PM10 y su validación cruzada arroja una tasa de error de predicción del 33 %. Por tanto son modelos que deben tomarse con las debidas precauciones y que necesitan ser perfeccionados. Además hay que tener en cuenta que son válidos sólo para entornos urbanos similares al que ha servido para su cálculo. Posiblemente no den predicciones fiables en ciudades que difieran considerablemente en tamaño, población y tipo de alumbrado público respecto a Granada.

5.3. Sobre las diferencias observadas en diferentes bandas de color

En esta investigación hemos comprobado que para un seguimiento y análisis del brillo del cielo nocturno resulta fundamental distinguir al menos la banda azul del espectro visible. Esto es especialmente relevante en entornos urbanos y periurbanos, donde las variaciones espaciales y temporales del alumbrado exterior (con una emisión cada vez más importante en el azul por la transición a tecnología LED) explican, como hemos visto en los modelos predictivos, la mayor parte de la variabilidad del brillo del cielo. Si además tenemos en cuenta que los sensores del instrumento satelital VIIRS tienen poca sensibilidad a la luz azul, las mediciones en tierra con filtros son imprescindibles para conocer el verdadero impacto de los nuevos sistemas de alumbrado público (al menos mientras no dispongamos de datos de sensores orbitales con suficiente respuesta espectral en todo el rango visible).

La contribución de los aerosoles al brillo del cielo es más evidente en las medidas obtenidas con SQM estándar y con filtro V, mientras que las medidas con filtro B están más vinculadas a la actividad humana. No obstante hemos podido observar de forma clara la absorción en azul de determinados tipos de aerosoles, como los carbonáceos y los óxidos de hierro presentes en el polvo

sahariano. El efecto de las intrusiones de partículas procedentes de África ha sido especialmente llamativo en el índice de color B-V, en forma de un *enrojecimiento* del fondo del cielo.

Resumiendo, podemos afirmar que hemos respondido a las preguntas que nos hacíamos al principio de este trabajo (Capítulo 1):

1. Hemos diferenciado la contribución al brillo del cielo nocturno de la dispersión por aerosoles de las emisiones directas de luz vinculadas a la actividad humana. Podemos decir que, en entornos urbanos como Granada, los patrones de actividad económica y del alumbrado exterior son más determinantes para explicar la variación del brillo del cielo.
2. La afirmación anterior se basa tanto en el análisis de escenarios como en la construcción de modelos predictivos para el brillo del cielo, que han resultado con una tasa de error de predicción muy baja. A partir de la concentración de partículas PM10 y el momento de la noche de la medida se puede estimar el brillo del cielo nocturno en el cénit con bastante fiabilidad.
3. Es también posible estimar la concentración de partículas PM10 a partir de medidas de brillo del cielo y la hora de la medida, pero estos modelos han resultado tener una tasa de error de predicción considerablemente más alta que los anteriores (un 33 % frente a menos de un 1 %).
4. El análisis de los datos y los modelos revelan diferencias importantes entre distintas bandas de color. Las medidas con filtro B (azul) muestran una relación con la actividad humana mucho mayor que con la concentración de aerosoles. Por otro lado el seguimiento del índice B-V puede desvelar fenómenos de absorción producidos por determinados tipos de partículas, como las carbonáceas y los óxidos de hierro del polvo sahariano. De este modo, para estudios en ambientes urbanos y periurbanos, es más útil la utilización de técnicas que discriminen al menos la banda azul del espectro visible. El brillo del cielo en azul y el índice de color B-V pueden ser mejores indicadores de cambios en la actividad económica y de determinadas condiciones ambientales.

5.4. Futuras líneas de investigación

Este trabajo sienta las bases para profundizar en la construcción de modelos predictivos para el brillo del cielo y para la concentración de aerosoles en entornos urbanos y periurbanos a partir de medidas en tierra. Es importante tener en cuenta que lo expuesto en este estudio es válido para las características de las emisiones lumínicas de Granada, con una intensidad y composición espectral dependientes de su alumbrado exterior nocturno. Un paso adicional sería repetir esta investigación en otras ciudades de diferente tamaño y en distintos grados de transición a LED blanco, combinada con análisis de imágenes remotas tomadas por los astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS). Esto permitiría incluir otras variables como la densidad de población, la intensidad radiada al cielo por habitante o la proporción de luz emitida de longitud de onda menor de 500 nm, y por tanto hacer los modelos más generalizables.

En la línea anterior también es interesante perfeccionar los modelos predictivos para concentración de partículas. Actualmente los métodos de estimación del espesor óptico de aerosoles requieren de la observación de la luz solar (AERONET), de imágenes de satélite (instrumentos MODIS o VIIRS) o del cálculo de la extinción a partir de técnicas fotométricas o espectroscópicas de cierta complejidad. Logrando una mayor capacidad predictiva y generabilidad de los modelos tendríamos un método relativamente sencillo de tener una aproximación a la concentración de aerosoles de fracción gruesa en los núcleos urbanos y su área de influencia.

Para el caso de las partículas PM_{2.5} sería necesario un estudio profundo de las interacciones entre el ozono, los óxidos de nitrógeno y la luz, que acaban originando parte de la fracción fina secundaria presente en el aire urbano. Es posible que fuera necesario diseñar un experimento de laboratorio para reproducir las condiciones nocturnas de iluminación en una atmósfera controlada, y cuantificar el impacto de la emisión azul de las lámparas LED en los procesos químicos entre gases contaminantes y las partículas orgánicas ultrafinas. Sería muy útil para averiguar si el cambio espectral del alumbrado puede influir en las concentraciones de ciertos contaminantes.

Por último, demostramos la necesidad de adaptar los métodos para el control y seguimiento de la contaminación lumínica a los cambios en las características del alumbrado nocturno. Las medidas en tierra utilizando diversos filtros, combinadas con la información de sensores remotos con una respuesta espectral que incluya la banda azul, sería el método más completo. También la utilización del índice B-V resulta interesante para la detección de cambios de color en la luz artificial que llega a un determinado lugar, e incluso para el seguimiento de ciertos tipos de aerosoles que absorben luz azul, como los presentes en el humo o en las frecuentes intrusiones de polvo sahariano. Las posibilidades que ofrecen en este sentido dispositivos fotométricos pensados en principio para la astronomía son dignas de tener en cuenta.

Bibliografía

- Aceituno, J., Sánchez, S. F., Aceituno, F. J., Galadí-Enríquez, D., Negro, J. J., Soriguer, R. C., y Sanchez Gomez, G.: 2011, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* **123(907)**, 1076
- Albers, S. y Duriscoe, D.: 2001, *George Wright Forum* **18**, 56
- Aube, M., Franchomme-Fosse, L., Robert-Staehler, P., y Houle, V.: 2005, in H.-L. A. Huang, H. J. Bloom, X. Xu, y G. J. Dittberner (eds.), *Atmospheric and Environmental Remote Sensing Data Processing and Utilization: Numerical Atmospheric Prediction and Environmental Monitoring*, Vol. 5890 of *Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series*, pp 248–256
- Ayuntamiento de Granada: 2021, *Calidad del Aire*: <https://www.granada.org/inet/calidadaire.nsf/icayear>, accessed on 2021-04-01
- Baldasano, J. M.: 2020, *Science of The Total Environment* **741**, 140353
- Ball, S.: 2014, *ECG Environmental Briefs* 3
- Bao, R. y Zhang, A.: 2020, *Science of The Total Environment* **731**, 139052
- Bará, S., Aubé, M., Barentine, J., y Zamorano, J.: 2020, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **493(2)**, 2429
- Barceló, E.: 2017, *Hicimos la luz... ...y perdimos la noche. Efectos biológicos de la luz*, Divulgación científica, Ediciones de la Universidad de Cantabria
- Bennie, J., Davies, T., Cruse, D., Inger, R., y Gaston, K.: 2018, *Journal of Applied Ecology* 55
- Bernat-Ponce, E., Gil-Delgado, J. A., y López-Iborra, G. M.: 2021, *Environmental Pollution* **286**, 117247
- Berry, R. L.: 1976, *Journal of the Royal Astronomical Society of Canada* **70**, 97
- Blask, D., Dauchy, R., Brainard, G., y Hanifin, J.: 2009, *Integrative cancer therapies* **8**, 347

- Borniger, J., Maurya, S., Periasamy, M., y Nelson, R.: 2014a, *Chronobiology International*
- Borniger, J., McHenry, Z., Abi Salloum, B., y Nelson, R.: 2014b, *Physiology & Behavior* **133**
- Brown, S., Ryerson, T., Wollny, A., Brock, C., Peltier, R., Sullivan, A., Weber, R., Dubé, W., Trainer, M., Meagher, J., Fehsenfeld, F., y Ravishankara, A.: 2006, *Science (New York, N.Y.)* **311**, 67
- Bui, Q. y Badger, E.: 2020, *The Coronavirus Quieted City Noise. Listen to What's Left.*: <https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/22/upshot/coronavirus-quiet-city-noise.html>, accessed on 2020-12-01
- Bustamante-Calabria, M., Sánchez de Miguel, A., Martín-Ruiz, S., Ortiz, J.-L., Vílchez, J. M., Pelegrina, A., García, A., Zamorano, J., Bennie, J., y Gaston, K. J.: 2021, *Remote Sensing* **13(2)**, 258
- Cheung, S. L., Pun, J. C. S., SO, C.-w., Shibata, Y., Walker, C. E., y Agata, H.: 2015, in *IAU General Assembly*, Vol. 29, p. 2257516
- Cinzano, P.: 2005, *Internal Report, ISTIL* **9**, 1
- Duriscoe, D. M.: 2013, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* **125(933)**, 1370
- Ekirch, A.: 2013, *At Day's Close: A History of Nighttime*, Orion
- Ekirch, A.: 2014, *Journal of Social History* **47**, 1096
- El País: 2019, *La guerra de las luces*: https://elpais.com/ccaa/2019/12/17/madrid/1576589364_861521.html, accessed on 2021-01-10
- Falchi, F., Cinzano, P., Duriscoe, D., Kyba, C. C. M., Elvidge, C. D., Baugh, K., Portnov, B. A., Rybnikova, N. A., y Furgoni, R.: 2016, *Science Advances* **2(6)**, e1600377
- Faraut, B., Boudjeltia, K., Vanhamme, L., y Kerkhofs, M.: 2011, *Sleep medicine reviews* **16**, 137
- Finlayson-Pitts, B. y Pitts, J.: 1986, *Atmospheric Chemistry: Fundamentals and Experimental Techniques*, A Wiley-Interscience publication, Wiley

- France 24: 2020, *El exceso de luz pone en jaque la astronomía de Chile*: <https://www.france24.com/es/medio-ambiente/20200930-medio-ambiente-chile-astronomía-contaminación>, accessed on 2021-05-10
- García Gil, M., Francia Payàs, P., San Martí Páramo, R., y Solano Lamphar, H.: 2012, *Contaminación lumínica: Una visión desde el foco contaminante: el alumbrado artificial*, UPC Grau, Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica
- Garstang, R.: 1991a, in D. L. Crawford (ed.), *IAU Colloq. 112: Light Pollution, Radio Interference, and Space Debris*, Vol. 17 of *Astronomical Society of the Pacific Conference Series*, p. 56
- Garstang, R. H.: 1986, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* **98**, 364
- Garstang, R. H.: 1988, *The Observatory* **108**, 159
- Garstang, R. H.: 1991b, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* **103**, 1109
- Geffen, K., Groot, A., van Grunsven, R., Donners, M., Berendse, F., y Veenendaal, E.: 2015, *Ecological Entomology* **40**, 401
- Ghodpage, R. N., Taori, A., Nade, D. P., Haridas, M. K. M., Gurav, O. B., Das, S. K., y Patil, P. T.: 2021, *Remote Sensing Letters* **12(5)**, 488
- Hänel, A., Posch, T., Ribas, S. J., Aubé, M., Duriscoe, D., Jechow, A., Kollath, Z., Lolkema, D. E., Moore, C., Schmidt, N., Spoelstra, H., Wuchterl, G., y Kyba, C. C. M.: 2018, **205**, 278
- Harrison, E., Gorman, M., y Mednick, S.: 2011, *Physiology & behavior* **103**, 197
- IPCC: 2020, *El cambio climático y la Tierra*: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_es.pdf, accessed on 2021-03-01
- Jechow, A. y Hölker, F.: 2020, *Remote Sensing* **12(20)**, 3412

- Kempenaers, B., Borgström, P., Loës, P., Schlicht, E., y Valcu, M.: 2010, *Current Biology* **20(19)**, 1735
- Kernbach, M. E., Martin, L. B., Unnasch, T. R., Hall, R. J., Jiang, R. H. Y., y Francis, C. D.: 2021, *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* **288(1947)**, 20210253
- Kernbach, M. E., Newhouse, D. J., Miller, J. M., Hall, R. J., Gibbons, J., Oberstaller, J., Selechnik, D., Jiang, R. H. Y., Unnasch, T. R., Balakrishnan, C. N., y Martin, L. B.: 2019, *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* **286(1907)**, 20191051
- Khan, Z. A., Yumnamcha, T., Mondal, G., Devi, S. D., Rajiv, C., Labala, R. K., Sanjita Devi, H., y Chattoraj, A.: 2020, *Frontiers in Endocrinology* **11**, 622
- Kocifaj, M.: 2007, *Applied optics* **46**, 3013
- Kocifaj, M. y Bará, S.: 2020, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **495(1)**, L76
- Kocifaj, M. y Kundracik, F.: 2020, *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* **250**, 106998
- Kokhanovsky, A.: 2008, *Aerosol Optics: Light Absorption and Scattering by Particles in the Atmosphere*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- Kondratyev, K., Ivlev, L., Krapivin, V., y Varotsos, C.: 2005, *Atmospheric Aerosol Properties, Formation Processes and Impacts*, Springer & Praxis Publishing
- Krisciunas, K.: 1997, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* **109**, 1181
- Kumar, P., Hama, S., Omidvarborna, H., Sharma, A., Sahani, J., Abhijith, K., Debele, S. E., Zavala-Reyes, J. C., Barwise, Y., y Tiwari, A.: 2020, *Sustainable Cities and Society* **62**, 102382
- Kupprat, F., Hölker, F., y Kloas, W.: 2020, *Environmental Pollution* **262**, 114324

- Kyba, C., Tong, K. P., Bennie, J., Birriel, I., Birriel, J. J., Cool, A., Danielsen, A., Davies, T. W., Outer, P. N. D., Edwards, W., Ehlert, R., Falchi, F., Fischer, J., Giacomelli, A., Giubbilini, F., Haaïma, M., Hesse, C., Heygster, G., Hölker, F., Inger, R., Jensen, L. J., Kuechly, H. U., Kuehn, J., Langill, P., Lolkema, D. E., Nagy, M., Nievas, M., Ochi, N., Popow, E., Posch, T., Puschig, J., Ruhtz, T., Schmidt, W., Schwarz, R., Schwöpe, A., Spoelstra, H., Tekatch, A., Trueblood, M., Walker, C. E., Weber, M., Welch, D. L., Zamorano, J., y Gaston, K. J.: 2015, *Scientific Reports* **5**(8409), 1
- Kyba, C. C., Kuester, T., Sánchez de Miguel, A., Baugh, K., Jechow, A., Hölker, F., Bennie, J., Elvidge, C. D., Gaston, K. J., y Guanter, L.: 2017, *Science Advances* **3**(11), e1701528
- Langevelde, F., Ettema, J. A., Donners, M., WallisDeVries, M., y Groenendijk, D.: 2011, *Biological Conservation* **144**, 2274
- Lawrence, A. y May, B.: 2021, *Losing The Sky*, Photon Productions
- Levin, N. y Zhang, Q.: 2017, *Remote Sensing of Environment* **190**, 366
- Light Pollution Map: 2021, *Light Pollution Map: <https://www.lightpollutionmap.info/>*, accessed on 2021-01-16
- Liou, K.: 2002, *An Introduction to Atmospheric Radiation*, International Geophysics, Elsevier Science
- Liu, C.: 2019, *Optical Properties of Black Carbon Aggregates: Volume 3: Radiative Transfer and Light Scattering*, pp 167–218, Springer International Publishing
- Lozano García, A.: 2004, *Ph.D. thesis*, Escuela Superior de Ingenieros. Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. Universidad de Sevilla
- Ludvigsen, M., Berge, J., Geoffroy, M., Cohen, J. H., De La Torre, P. R., Nornes, S. M., Singh, H., Sørensen, A. J., Daase, M., y Johnsen, G.: 2018, *Science Advances* **4**(1)
- Lunn, R. M., Blask, D. E., Coogan, A. N., Figueiro, M. G., Gorman, M. R., Hall, J. E., Hansen, J., Nelson, R. J., Panda, S., Smolensky, M. H., Stevens, R. G., Turek, F. W., Vermeulen, R., Carreón, T., Caruso, C. C., Lawson, C. C., Thayer, K. A., Twery, M. J., Ewens, A. D., Garner, S. C., Schwingl,

- P. J., y Boyd, W. A.: 2017, *Science of The Total Environment* **607-608**, 1073
- Morin, L. y Allen, C.: 2006, *Brain Research Reviews* **51(1)**, 1
- NASA: 2020, *NASA Satellite Data Show 30 Percent Drop In Air Pollution Over Northeast U.S.*: <https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/drop-in-air-pollution-over-northeast>, accessed on 2020-12-01
- NASA: 2021a, *AERONET*: https://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/aerosols.html, accessed on 2021-03-15
- NASA: 2021b, *Level-1 and Atmosphere Archive & Distribution System Distributed Active Archive Center (LAADS DAAC)*: <https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-measurements/science-domain/aerosol/>, accessed on 2021-02-20
- Nguyen, T. T., Le, M.-H., Doan, N. X., Pham, H. Q., Vu, M. T., y Dinh, K. V.: 2020, *Environmental Technology & Innovation* **20**, 101179
- Nievas Rosillo, M. y Zamorano, J.: 2014, *Internal Report, UCM* pp 1–8
- Owens, A. C., Cochard, P., Durrant, J., Farnworth, B., Perkin, E. K., y Seymoure, B.: 2020, *Biological Conservation* **241**, 108259
- Pauley, S.: 2004, *Medical hypotheses* **63**, 588
- Pike, R.: 1976, *Journal of the Royal Astronomical Society of Canada* **70**, 116
- Querol, X., Alastuey, A., Castillo, S., Alonso, S., Cuevas, E., y Rodríguez, S.: 2008, *Revista de la Sociedad Española de Mineralogía* **8**, 22
- Rich, C. y Longcore, T.: 2013, *Ecological Consequences of Artificial Night Lighting*, Island Press
- Román, M. O., Wang, Z., Sun, Q., Kalb, V., Miller, S. D., Molthan, A., Schultz, L., Bell, J., Stokes, E. C., Pandey, B., et al.: 2018, *Remote Sensing of Environment* **210**, 113
- RStudio: 2021, *RSTUDIO disponible en <https://www.rstudio.com/> bajo licencia GNU General Public License*

- Salvador Martínez, P.: 2005, *Ph.D. thesis*, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas, Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica, Madrid
- Sánchez de Miguel, A., Aubé, M., Zamorano, J., Kocifaj, M., Roby, J., y Tapia, C.: 2017, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **467(3)**, 2966
- Sánchez de Miguel, A., Kyba, C. C., Aubé, M., Zamorano, J., Cardiel, N., Tapia, C., Bennie, J., y Gaston, K. J.: 2019, *Remote sensing of environment* **224**, 92
- Sánchez de Miguel, A., Kyba, C. C. M., Zamorano, J., Gallego, J., y Gaston, K. J.: 2020, *Scientific Reports* **10**, 7829
- Seinfeld, J. y Pandis, S.: 2006, *Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change*, Wiley
- Sicard, P., De Marco, A., Agathokleous, E., Feng, Z., Xu, X., Paoletti, E., Rodriguez, J. J. D., y Calatayud, V.: 2020, *Science of The Total Environment* **735**, 139542
- Small, C. y Elvidge, C. D.: 2013, *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* **22**, 40, Spatial Statistics for Mapping the Environment
- SpaceWeatherLive: 2021, *Progresión del Ciclo Solar*: <https://www.spaceweatherlive.com/es/actividad-solar/ciclo-solar.html>, accessed on 2021-03-01
- Stark, H., Brown, S., Dubé, W., Wagner, N., Ryerson, T., Pollack, I., y Parrish, D.: 2010, *AGU Fall Meeting Abstracts*
- Ticleanu, C. y Littlefair, P.: 2017, *International Journal of Sustainable Lighting* **17**, 5
- Treanor, P. J.: 1973, *The Observatory* **93**, 117
- Unihedron: 2020, *SQM-LE Operator's Manual*: <https://www.unihedron.com>, accessed on 2020-02-21

- Unihedron: 2021, *Convert visual mags/arcsecond² to cd/m²: <http://unihedron.com/projects/darksky/magconv.php>*, accessed on 2021-02-01
- Van Doren, B., Horton, K., Dokter, A., Klinck, H., Elbin, S., y Farnsworth, A.: 2017, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **114**, 201708574
- Vandersteen, J., Kark, S., Sorrell, K., y Levin, N.: 2020, *Remote Sensing* 12(11)
- Varela, A., Bertolin, C., Munoz-Tunon, C., Ortolani, s., y Fuensalida, J.: 2008, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 391
- Varela, A., Fuensalida, J., Munoz-Tunon, C., Rodriguez Espinosa, J., Lorenzo, B., y Cuevas, E.: 2003, *Proc SPIE*
- Walker, M. F.: 1977, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* **89**, 405
- Wenzel, A., Grass, I., Belavadi, V. V., y Tschardtke, T.: 2020, *Biological Conservation* **241**, 108321
- Xiao, H., Eilon, Z., Ji, C., y Tanimoto, T.: 2020, *arXiv e-prints* p. arXiv:2005.00131
- Zhang, X., Yang, W., Liang, W., Wang, Y., y Zhang, S.: 2019, *Environmental Pollution* **249**, 904

Apéndice A

Estimación de las variaciones naturales de brillo del cielo nocturno

Para estimar la aportación del brillo natural del cielo a las medidas tomadas desde la sede del IAA en Granada hemos elegido como referencia los registros del observatorio astronómico de La Sagra, donde se encuentra ubicado un SQM (sin filtro añadido) que lleva grabando datos desde noviembre de 2017. La excepcional oscuridad del cielo nocturno en este enclave, alejado de núcleos de población, permite detectar las variaciones naturales de brillo a lo largo de cada noche y entre distintos momentos del año, ocasionados sobre todo por el paso de diferentes campos estelares de mayor o menor densidad por el cénit.

En total hemos seleccionado 64 noches despejadas y sin influencia del brillo de nuestro satélite repartidas por diferentes meses de 2018 a 2020, suponiendo en total 64.320 registros. Agrupando las noches por cada mes, y depurando previamente los valores afectados por la luz del ocaso y el amanecer, hemos calculado la mediana para cada momento de la noche. En la figura A.1 se representan las curvas resultantes para seis meses representativos del paso de distintas regiones estelares por el cénit y que también corresponden a

diferentes escenarios de restricciones a la movilidad en los años 2020 y 2021. Por otro lado la figura A.2 recoge un histograma de densidad hecho a partir de todos los registros instantáneos de brillo del cielo.

Figura A.1: Representación de la evolución nocturna del brillo del cielo en el cenit para seis meses representativos. Cada curva recoge las medianas de las medidas tomadas en distintos días en el mismo momento de la noche.

Para poder comparar medidas en distintas condiciones de iluminación pertenecientes a rangos muy distintos de brillo, hemos transformado los valores en $mag/arcsec^2$ a luminancia (cd/m^2) utilizando la ecuación A.1 (Bará et al. 2020).

$$L_V = L_0 * 10^{(-0,4)m_S} \quad (A.1)$$

Siendo: L_V la luminancia en candelas por metro cuadrado (cd/m^2), L_0 la luminancia fotópica de punto cero (también en cd/m^2) y m_S el valor de brillo del cielo (en $mag/arcsec^2$) medido por un instrumento con función de sensibilidad espectral global $S(\lambda)$.

Figura A.2: Histograma de densidad a partir de todas las medidas de brillo del cielo en el cénit. La escala de color indica el número de registros en cada píxel.

El valor de L_0 depende tanto del instrumento como de la composición espectral de la luz incidente, variando para el caso de la banda V de Johnson-Cousins entre $1,1 \cdot 10^5 \text{ cd/m}^2$ para un cielo oscuro despejado y $1,3 \cdot 10^5 \text{ cd/m}^2$ para un cielo urbano nublado (Bará et al. 2020). Para nuestro caso, teniendo en cuenta que los dispositivos SQM tienen una respuesta espectral que no corresponde exactamente con el filtro V , hemos optado por elegir el valor propuesto por el fabricante: $L_0 = 1,08 \cdot 10^5 \text{ cd/m}^2$ (Unihedron 2021). Somos conscientes de que realmente el valor de L_0 sería menor para el cielo del observatorio de La Sagra que para el cielo urbano de Granada, y las diferencias que obviaríamos entre los rangos que estamos comparando posiblemente estarían sobre las $10 \mu\text{cd/m}^2$, (estaríamos subestimando la luminancia del cielo de Granada en $5 \mu\text{cd/m}^2$ y sobreestimando la del cielo de La Sagra en $5 \mu\text{cd/m}^2$ aproximadamente). Esto puede tener como consecuencia una ligera sobreestimación de la proporción de luminancia de origen natural en el escenario urbano que no alteraría sustancialmente el resultado de este estudio.

No obstante es interesante discutir sobre la idoneidad de este método de conversión de magnitudes visuales a luminancia para medidas de dispositivos fotométricos, pues aunque desde un punto de vista práctico es sencillo, conceptualmente es cuestionable. Teóricamente no es correcto hablar de visión fotópica (y por tanto utilizar las unidades de luminancia cd/m^2) para las condiciones de oscuridad, donde predomina la visión escotópica, y particularmente para dispositivos fotométricos (como los SQM) en los que tampoco se puede decir que haya una *curva fotópica* (Sánchez de Miguel et al. 2017). Teniendo esto en cuenta la opción más apropiada sería transformar las magnitudes visuales a unidades de radiancia en $Wm^{-2}sr^{-1}$ (vatio por metro cuadrado y estereorradián) según la expresión de Sánchez de Miguel et al. (2017) (A.2):

$$R' = 0,0270038 * 10^{(-0,4)SQM_0} \quad (A.2)$$

Siendo: R' la radiancia en vatio por metro cuadrado y estereorradián ($Wm^{-2}sr^{-1}$) y SQM_0 el valor de brillo del cielo (en $mag/arcsec^2$) medido por un instrumento SQM con longitud de onda efectiva $\lambda_{ef} = 5418 \text{ \AA}$.

En primer lugar trabajaremos con luminancia, y tras la transformación de unidades obtenemos los gráficos A.3 y A.4.

Comprobamos así que las mayores variaciones del brillo natural del cielo tienen lugar entre los meses de primavera (noches más oscuras) y otoño (noches más brillantes), y dentro de la misma noche hay cambios significativos entre el inicio (más brillante) y el final (más oscuro) del periodo nocturno invernal, así como en las horas centrales de las noches estivales (más brillantes). Mientras que en primavera las áreas pobres en estrellas cercanas al Polo Norte Galáctico (constelaciones de Cabellera de Berenice, Osa Mayor, Perros de Caza y Boyero) dominan las regiones cenitales, en otoño el plano galáctico ocupa durante las primeras horas de la noche posiciones elevadas sobre el horizonte (constelaciones de Cefeo, Casiopea y El Cisne), para luego ceder la región cenital a Andrómeda (M31, de una gran extensión, llega a entrar en el campo de medida de los SQM) y en las últimas horas de la noche a Tauro y Auriga (con la brillante Capella entrando también en el campo

Figura A.3: Representación de la evolución nocturna de la luminancia en el *cénit* para seis meses representativos. Cada curva recoge los valores resultado de la conversión a cd/m^2 de las medianas de las medidas tomadas en distintos días en el mismo momento de la noche.

de visión de los fotómetros). El paso de Capella (Auriga) junto a Aldebarán (Tauro), Castor y Pollux (Géminis) por los 20° que rodean al *cénit* puede ser la causa del mayor brillo registrado en la primera mitad de las noches de invierno. Por otro lado, el cielo de las horas centrales del verano se caracteriza por el paso de Vega (Lira) por el *cénit*, y a continuación Deneb junto a la constelación del Cisne, uno de los campos con más densidad estelar del cielo nocturno.

En cualquier caso, las diferencias más acusadas (las que se dan entre primavera y otoño, y a lo largo de las noches invernales) suponen aproximadamente una variación de la luminancia natural de $77 \mu cd/m^2$, y el paso de la Vía Láctea por el *cénit* en las horas centrales de las noches de verano un incremento de $40 \mu cd/m^2$.

Para estimar la importancia de estas diferencias al comparar distintos escenarios en el entorno urbano de Granada, hemos transformado los valores

Figura A.4: Histograma de densidad a partir de todas las medidas de brillo del cielo en el cénit convertidas a luminancia. La escala de color indica el número de registros en cada píxel.

medios de cada uno a luminancia (tabla A.1, calculada a partir de la tabla 4.5), para obtener después las diferencias entre ellos (tabla A.2). Comparando valores de luminancia obtenidos en condiciones de oscuridad (donde predominan las variaciones naturales) y en condiciones urbanas, llegamos a la conclusión de que únicamente al enfrentar los escenarios de *confinamiento/desescalada* y los de *restricciones mínimas/cierre perimetral* pueden tener las variaciones naturales una importancia significativa (entre el 18% y el 23% de la variación total). En el resto de casos no llegan a suponer un 5% de la variabilidad observada.

Si trabajamos con unidades de radiancia, los resultados para el porcentaje de variaciones naturales del brillo del cielo (al comparar los diferentes escenarios considerados para Granada) son similares a los obtenidos en unidades de luminancia. Así lo podemos comprobar en la tabla A.3, teniendo en cuenta que las diferencias naturales de radiancia del cielo nocturno en el cénit entre primavera y otoño son de $1,91 * 10^{-11} Wcm^{-2}sr^{-1}$ (y la misma

Cuadro A.1: Valores medios de luminancia del cielo en el cénit, calculada a partir de medidas de brillo del cielo realizadas con SQM sin filtro añadido, en cada escenario de restricciones a la actividad. Los valores de luminancia están en $\mu\text{cd}/\text{m}^2$. A = antes de las 00:00 UT y D = después de las 00:00 UT.

	Luminancia media	
	A. 00:00	D. 00:00
PreCOVID	5.667,92	3.921,24
Confinamiento	4.299,56	3.576,22
Desescalada	4.299,56	3.576,22
Restricciones mínimas	4.714,37	3.921,24
Cierre perimetral con t.q.	5.667,92	3.921,24
Sólo toque de queda	6.214,75	3.921,24

Cuadro A.2: Variaciones de luminancia en el cénit entre los escenarios considerados. Los valores están expresados en $\mu\text{cd}/\text{m}^2$. A: antes de las 00:00 UT; D: después de las 00:00 UT. En color los valores en los que pueden influir las variaciones naturales: en azul suponen menos de un 5% y en rojo los casos en los que sí pueden ser significativas.

		PreCOVID		Confinam.		Desescalada		Restr. mín.		C.per. y t.q.		Sólo t.q.	
		A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D
PreCOVID	A		1.747	1.368	2.092	1.368	2.092	954	1.747	0	1.747	-547	1.747
	D			-378	345	-378	345	-793	0	-1.747	0	-2.294	0
Confinamiento	A				723	0	723	-415	378	-1.368	378	-1.915	378
	D					-723	0	-1.138	-345	-2.092	-345	-2.639	-345
Desescalada	A						723	-415	378	-1.368	378	-1.915	378
	D							-1.138	-345	-2.092	-345	-2.639	-345
Restr. mínimas	A								793	-954	793	-1.500	793
	D									-1.747	0	-2.294	0
C. per. y t.q.	A										1.747	-547	1.747
	D											-2.294	0
T. de queda	A												2294
	D												

Cuadro A.3: Variaciones de radiancia en el cénit entre los escenarios considerados. Los valores están expresados en $Wm^{-2}sr^{-1}$. A: antes de las 00:00 UT; D: después de las 00:00 UT. En color los valores en los que pueden influir las variaciones naturales: en azul suponen menos de un 5% y en rojo los casos en los que sí pueden ser significativas.

		PreCOVID		Confinam.		Desescalada		Restr. mín.		C.per. y t.q.		Sólo t.q.	
		A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D
PreCOVID	A		4,37E-10	3,42E-10	5,23E-10	3,42E-10	5,23E-10	2,38E-10	4,37E-10	0,00E+00	4,37E-10	-1,37E-10	4,37E-10
	D			-9,46E-11	8,63E-11	-9,46E-11	8,63E-11	-1,98E-10	0,00E+00	-4,37E-10	0,00E+00	-5,73E-10	0,00E+00
Confinamiento	A				1,81E-10	0,00E+00	1,81E-10	-1,04E-10	9,46E-11	-3,42E-10	9,46E-11	-4,79E-10	9,46E-11
	D					-1,81E-10	0,00E+00	-2,85E-10	-8,63E-11	-5,23E-10	-8,63E-11	-6,60E-10	-8,63E-11
Desescalada	A						1,81E-10	-1,04E-10	9,46E-11	-3,42E-10	9,46E-11	-4,79E-10	9,46E-11
	D							-2,85E-10	-8,63E-11	-5,23E-10	-8,63E-11	-6,60E-10	-8,63E-11
Restr. mínimas	A								1,98E-10	-2,38E-10	1,98E-10	-3,75E-10	1,98E-10
	D									-4,37E-10	0,00E+00	-5,73E-10	0,00E+00
C. per. y t.q.	A										4,37E-10	-1,37E-10	4,37E-10
	D											-5,73E-10	0,00E+00
T. de queda	A												5,73E-10
	D												

diferencia podemos asumir entre las primeras y las últimas horas de la noche de enero y febrero), y el incremento de brillo originado por el plano galáctico en las horas centrales de las noches de julio y agosto no supone más de $8,66 * 10^{-12} Wcm^{-2}sr^{-1}$.

Apéndice B

Gráficos complementarios

En este anexo incluimos los gráficos correspondientes a la visualización de los datos previa a la eliminación de *outliers*, así como los resultados de las pruebas comparativas de los diferentes escenarios con las medidas de todos los dispositivos SQM y el índice de color B-V.

Figura B.1: Concentración de partículas PM10 frente a la hora de medida (a la izquierda como nube de puntos y a la derecha como histograma de densidad) incluyendo valores atípicos. La hora (eje x) está en fracción de día Juliano y la concentración de partículas (eje y) en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Figura B.2: Concentración de partículas PM2.5 frente a la hora de medida (a la izquierda como nube de puntos y a la derecha como histograma de densidad) incluyendo valores atípicos. Los puntos con un comportamiento diferente corresponden a dos días concretos de agosto y octubre con probable presencia de humo originado por combustión de materia vegetal. La hora (eje x) está en fracción de día Juliano y la concentración de partículas (eje y) en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Figura B.3: Brillo del cielo con SQM sin filtro añadido frente a la hora de medida (a la izquierda como nube de puntos y a la derecha como histograma de densidad) incluyendo valores atípicos. La hora (eje x) está en fracción de día Juliano y el brillo del cielo (eje y) en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.4: Brillo del cielo con SQM con filtro B frente a la hora de medida (a la izquierda como nube de puntos y a la derecha como histograma de densidad) incluyendo valores atípicos. La hora (eje x) está en fracción de día Juliano y el brillo del cielo (eje y) en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.5: Brillo del cielo con SQM con filtro V frente a la hora de medida (a la izquierda como nube de puntos y a la derecha como histograma de densidad) incluyendo valores atípicos. La hora (eje x) está en fracción de día Juliano y el brillo del cielo (eje y) en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.6: Índice de color $B-V$ frente a la hora de medida (a la izquierda como nube de puntos y a la derecha como histograma de densidad) incluyendo valores atípicos. La hora (eje x) está en fracción de día Juliano y el brillo del cielo (eje y) en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Concentración de partículas PM2.5 y brillo del cielo (SQM sin filtro añadido)

Figura B.7: Concentración de partículas PM2.5 frente al brillo del cielo (SQM sin filtro) incluyendo valores con alto apalancamiento correspondientes a medidas con posible presencia de humo. La concentración de partículas (eje x) está en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y el brillo del cielo (eje y) en mag/arcsec².

Concentración de partículas PM2.5 y brillo del cielo (SQM con filtro B)

Figura B.8: Concentración de partículas PM2.5 frente al brillo del cielo (SQM con filtro B) incluyendo valores con alto apalancamiento. La concentración de partículas (eje x) está en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y el brillo del cielo (eje y) en mag/arcsec².

Figura B.9: *Concentración de partículas PM2.5 frente al brillo del cielo (SQM con filtro V) incluyendo valores con alto apalancamiento. La concentración de partículas (eje x) está en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y el brillo del cielo (eje y) en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.*

Figura B.10: *Concentración de partículas PM2.5 frente al índice de color B-V incluyendo valores con alto apalancamiento. La concentración de partículas (eje x) está en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y B-V (eje y) en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.*

Concentración de partículas PM10 y brillo del cielo (SQM sin filtro añadido)

Figura B.11: Concentración de partículas PM10 frente al brillo del cielo (SQM sin filtro) incluyendo valores atípicos y con alto apalancamiento. La concentración de partículas (eje x) está en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y el brillo del cielo (eje y) en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Concentración de partículas PM10 y brillo del cielo (SQM con filtro B)

Figura B.12: Concentración de partículas PM10 frente al brillo del cielo (SQM con filtro B) incluyendo valores atípicos y con alto apalancamiento. La concentración de partículas (eje x) está en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y el brillo del cielo (eje y) en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.13: Concentración de partículas PM_{10} frente al brillo del cielo (SQM con filtro V) incluyendo valores atípicos y con alto apalancamiento. La concentración de partículas (eje x) está en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y el brillo del cielo (eje y) en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.14: Concentración de partículas PM_{10} frente al índice de color B-V incluyendo valores atípicos y con alto apalancamiento. La concentración de partículas (eje x) está en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y B-V (eje y) en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.15: Distribución de valores de brillo del cielo (SQM sin filtro) según escenarios y franja horaria. Las unidades de brillo del cielo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.16: Distribución de valores de brillo del cielo (SQM con filtro B) según escenarios y franja horaria. Las unidades de brillo del cielo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.17: Distribución de valores de brillo del cielo (SQM con filtro V) según escenarios y franja horaria. Las unidades de brillo del cielo (eje y) están en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.18: Distribución de valores del índice de color $B-V$ según escenarios y franja horaria. Las unidades de $B-V$ (eje y) están en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.19: Distribución de valores de concentración de partículas PM_{10} según escenarios y franja horaria. La unidades de PM_{10} (eje y) están en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Figura B.20: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM sin filtro) según escenarios (franja horaria previa a las 00:00 UT). Los valores de brillo del cielo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.21: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM sin filtro) según escenarios (franja horaria posterior a las 00:00 UT). Los valores de brillo del cielo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.22: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM con filtro B) según escenarios (franja horaria previa a las 00:00 UT). Los valores de brillo del cielo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.23: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM con filtro B) según escenarios (franja horaria posterior a las 00:00 UT). Los valores de brillo del cielo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.24: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM con filtro V) según escenarios (franja horaria previa a las 00:00 UT). Los valores de brillo del cielo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.25: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM con filtro V) según escenarios (franja horaria posterior a las 00:00 UT). Los valores de brillo del cielo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.26: Resultado de las pruebas comparativas para el índice de color $B-V$ según escenarios (franja horaria previa a las 00:00 UT). Los valores (eje y) están en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.27: Resultado de las pruebas comparativas para el índice de color $B-V$ según escenarios (franja horaria posterior a las 00:00 UT). Los valores (eje y) están en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.28: Resultado de las pruebas comparativas para la concentración de partículas PM10 según escenarios (franja horaria previa a las 00:00 UT). Los valores de PM10 (eje y) están en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Figura B.29: Resultado de las pruebas comparativas para la concentración de partículas PM10 según escenarios (franja horaria posterior a las 00:00 UT). Los valores de PM10 (eje y) están en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Figura B.30: Resultado de las pruebas comparativas para la concentración de partículas PM10 según la franja horaria. Los valores de PM10 (eje y) están en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Figura B.31: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM sin filtro) según la franja horaria. Los valores de brillo (eje y) están en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.32: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM con filtro B) según la franja horaria. Los valores de brillo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.33: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM con filtro V) según la franja horaria. Los valores de brillo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.34: Resultado de las pruebas comparativas para el índice de color $B-V$ según la franja horaria. Los valores (eje y) están en $\text{mag}/\text{arcsec}^2$.

Figura B.35: Resultado de las pruebas comparativas para la concentración de partículas PM_{10} según la presencia de polvo sahariano. Los valores de PM_{10} (eje y) están en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Figura B.36: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM sin filtro) según la presencia de polvo sahariano. Los valores de brillo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.37: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM con filtro B) según la presencia de polvo sahariano. Los valores de brillo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.38: Resultado de las pruebas comparativas para el brillo del cielo (SQM con filtro V) según la presencia de polvo sahariano. Los valores de brillo (eje y) están en mag/arcsec².

Figura B.39: Resultado de las pruebas comparativas para el índice de color B-V según la presencia de polvo sahariano. Los valores (eje y) están en mag/arcsec².

Apéndice C

Análisis estadístico

Los datos de este trabajo han sido analizados utilizando el lenguaje de programación *R* (versión 4.0.5) bajo el entorno del *software* RStudio (2021). Se trata de un programa muy potente para el análisis de datos, de código abierto y gratuito, y permite un trabajo muy robusto con datos científicos.

Debido a que en el capítulo 4 nos limitamos a exponer los resultados y una interpretación del análisis estadístico de los datos, nos ha parecido conveniente incluir este anexo donde reflejar tanto el código utilizado como los resultados del análisis devueltos por el programa. Aun así, para evitar un tamaño excesivo del archivo hemos omitido muchos de los gráficos generados, aunque en todo caso se han incluido los resultados numéricos. Este apéndice consta de 100 páginas y se adjunta en un archivo independiente (Anexo03Estad.pdf) que acompaña a este documento.